

Le parc du château de Marines

Projet tuteuré

Dossier réalisé par :

Emmanuel Anduze

Omar Berrim

Lionel Boutry

Héloïse Poumeyrol

Coraline Tilliole

REMERCIEMENTS

A Mme Mignon, propriétaire du château qui nous a ouvert les portes de son domaine et nous a offert de son temps, des explications et des renseignements précieux.

A M. José Gilles pour le temps qu'il nous a accordé et son accompagnement bienveillant dans nos recherches.

A l'ensemble du personnel des Archives départementales du Val d'Oise pour leur disponibilité et leur aide.

Aux membres de la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine pour leur dévouement.

A l'ensemble de l'équipe pédagogique sans qui tout ce projet n'aurait jamais pu voir le jour et plus particulièrement à Mme Escher qui nous a accompagné tout au long de la réalisation de celui-ci.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	2
INTRODUCTION.....	5
CHAPITRE 1 : APPROCHE ENVIRONNEMENTALE ET HISTORIQUE DES SITES.....	7
I) CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET SOCIAL	7
1) Localisation	7
2) Marines : une politique culturelle portée sur le patrimoine	7
3) Intégrer le château à cette politique culturelle ?	9
4) Implantation des sites	9
5) Protection des sites	11
6) Les paramètres naturels.....	12
La topographie.....	12
Le climat.....	12
II) UN PEU D'HISTOIRE.....	13
1) La ville de Marines.....	13
Les origines	13
Du Moyen-Age au XXème siècle	13
2) Le château de Marines	14
L'emplacement du château.....	14
Les châtelains de Marines.....	15
3) Evolutions notables et connues du château de Marines	16
Sources écrites.....	16
Sources cartographiques	20
CHAPITRE 2 : ETUDE DES SITES ET BATIMENTS	24
I) LE DOMAINE : LE MUR D'ENCEINTE ET LE PARC	24
1) Le mur d'enceinte.....	24
Description.....	24
Usage actuel	39
Etat sanitaire.....	40
2) Le parc et le jardin.....	41
Parc et jardin : définition	42
Le jardin à la française	43
Le parc	44
Etat actuel.....	45
3) Les autres dépendances	45
La maison du concierge	45
La maison du "Point de vue"	48
II) LES COMMUNS AU SERVICE DE LA BOUCHE	53
1) Le bûcher.....	53
Historique	53
Caractéristiques et typologie	54
Présentation et description	55
Etat sanitaire.....	59
2) L'orangerie	64
Historique	64
Caractéristiques et typologie : entre bâtiment d'utilité et d'agrément	66
Présentation et description	68
Usage actuel	71
Etat sanitaire.....	72
3) La glacière	80
Historique	80

Caractéristiques et typologie : les glacières-buttes	82
Présentation et description	83
Usage actuel	85
Etat sanitaire.....	86
CHAPITRE 3 : PROPOSITIONS DE RESTAURATION ET MISE EN VALEUR	98
I) ENJEUX DE RESTAURATION ET RESTAURATIONS A APPORTER.....	98
1) <i>Le mur d'enceinte</i>	98
Colonisations biologiques	98
Pertes de matière	98
Tags.....	98
2) <i>Le parc</i>	98
3) <i>Le bûcher</i>	99
4) <i>L'orangerie</i>	102
5) <i>La glacière</i>	103
Extérieur de la glacière	104
Intérieur de la glacière	104
II) PROPOSITION DE MISE EN VALEUR	105
1) <i>Notre projet : le parc de Marines</i>	105
Découverte historique et architecturale.....	106
Activités pédagogiques	108
Logo	108
2) <i>Les normes ERP</i>	109
Le classement de l'établissement	109
Obligation de sécurité.....	109
3) <i>Le parc</i>	111
4) <i>Le jardin de simples</i>	112
5) <i>Le bûcher</i>	112
6) <i>L'orangerie</i>	115
7) <i>La glacière</i>	118
Sécurisation du site.....	118
Accès au site	118
Aménagement du site.....	119
Activités ludiques et pédagogiques	120
CONCLUSION.....	122
SOURCES	123
BIBLIOGRAPHIE	124
WEBOGRAPHIE.....	125
ANNEXES.....	126
ANNEXE N°1 : "VAL D'OISE, MARINES, CHATEAU, 1950 – 1951 DOSSIER DE RECENSEMENT POUR LA GLACIERE DU XIXEME SIECLE DANS LE PARC.....	127
ANNEXE N° 2 : NOTE DE CALCUL DE LA PANNE EXISTANTE LA PLUS DEFAVORABLE.....	134
ANNEXE N° 3 : FICHE TECHNIQUE DU TIRANT METALLIQUE	142
.....	142
ANNEXE N° 4 : QUANTITATIF DE LA CHARPENTE DU BUCHER	143
ANNEXE N°5 : PLANS DU BUCHER ET DU PREAU	145
ANNEXE N° 6 : QUANTITATIF DU PROJET "LE PARC DE MARINES"	146

Introduction

En France, le statut du château a largement évolué au fil des siècles. Symbole de la puissance et de la possession seigneuriale pendant tout le Moyen Age, le château est alors un espace à vocation défensive ; en témoignent les nombreuses fortifications qu'il comptait alors. Pour autant, il demeure également un espace résidentiel, lieu de vie du seigneur et de sa famille. Il compte alors de nombreuses dépendances de natures et de fonctions diversifiées (écuries, forge, four à pain...) situées dans la basse-cour, complémentaires et nécessaires au fonctionnement du château.

Le renforcement du pouvoir central dès le XVIIème siècle et les évolutions de l'artillerie vont profondément bouleverser le statut et la fonction du château et par là même son architecture. Si celui-ci reflète encore le statut du propriétaire des lieux et l'importance de ses fonctions, il perd sa dimension défensive. En témoigne la définition donnée par le dictionnaire de Trévoux : "*On appelle aussi château une maison sans défenses, où les fossés ne servent que d'ornement [...] Château se dit aussi d'une maison de plaisance quand elle est bâtie magnifiquement, ce n'est pas là une maison de bourgeois, c'est un château*"¹. Le modèle médiéval de la forteresse défensive cède peu à peu le pas à des châteaux de villégiature, d'architecture moderne, luxueux, confortables avec parcs et jardins. Au sein de ce nouveau programme, les dépendances tiennent toujours une place importante. Elles participent avec le parc à la cohérence de l'ensemble du domaine et demeurent nécessaires au fonctionnement du château. Elles connaissent toutefois pour la plupart une évolution notable en ne se contentant plus d'être de simples bâtiments d'utilité mais en acquérant peu à peu le double statut de bâtiments à la fois d'utilité et d'agrément. Elles se calquent en cela sur le programme du château de l'ère moderne dont l'esthétique demeure l'un des principaux critères.

De nos jours, le château a dans certains cas conservé son statut de résidence mais s'appréhende principalement comme un témoin architectural ancien, un patrimoine bâti exceptionnel. Il est l'affirmation de la relation entre le pouvoir seigneurial et les arts. Moins considérés, moins étudiés sont ses dépendances et ses communs, principalement si la valeur utilitaire a primé sur la valeur esthétique lors de leur réalisation. Pour autant et quel qu'en soit l'époque de construction, un château peut-il réellement s'appréhender dans son entièreté sans la prise en compte de ce petit patrimoine ? Cette question se pose encore plus pour un château de l'époque moderne ou du début de l'époque contemporaine pour lequel la dépendance, le commun et le parc, participent autant à la cohérence de son programme de construction qu'à son bon fonctionnement.

Ayant pour la plupart perdu leur utilité à notre époque, ces dépendances ont été parfois détruites ou sont négligées. Cependant, le regain d'intérêt pour le petit patrimoine et la mise en valeur de ces dépendances par certains domaines ouverts à la visite ont permis leur préservation, leur restauration et la diffusion de leur rôle essentiel dans la vie du château.

¹ *Dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé dictionnaire de Trevoux (nouvelle édition corrigée)*, chez Pierre-François Giffart, Paris, 1732, Tome II, p. 481.

Cette étude s'est concentrée sur diverses dépendances du château de la ville de Marines ; principalement son bûcher, son orangerie et sa glacière ainsi que sur le parc dans lequel ces derniers sont situés et son mur d'enceinte. Seront également très brièvement abordées d'autres dépendances servant aujourd'hui de résidence au sein du domaine.

Dans un premier temps, seront abordés l'environnement géographique et historique et la gestion patrimoniale des sites dans une approche globale. Puis ceux-ci seront étudiés dans leur individualité : historique et évolutions, état actuel, analyse de leurs pathologies et interprétation de leurs causes. Enfin des propositions de restauration et un projet global de mise en valeur seront finalement traités. Le but de cette étude est de présenter un projet de restauration et de mise en valeur du petit patrimoine associé à la vie d'un château de plaisance en Ile-de-France, de sorte que celui-ci puisse être apprécié par un public varié, aussi bien scolaire que familial et qu'il soit mieux intégré à la politique patrimoniale de la ville.

Nb : Sauf mention contraire, toutes les photographies dont les sources ne sont pas indiquées sont personnelles.

Chapitre 1 : Approche environnementale et historique des sites

I) Contexte géographique et social

1) Localisation

Située en Ile-de-France dans le département du Val d'Oise, Marines est une commune comptant près de 3 500 habitants pour une superficie de 8,26km² au coeur du Parc Naturel Régional du Vexin français. Elle dépend de l'arrondissement de Pontoise et appartient à la Communauté de Communes du Vexin Centre. Localisée à seulement 20km de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise et 50km de l'agglomération parisienne, la commune conserve un caractère essentiellement rural avec de nombreux espaces naturels et agricoles. Ainsi, à proximité de la métropole parisienne tout conservant un bourg typique dont les plus anciennes traces remontent au Moyen-Age, l'architecture de Marines se retrouve tiraillée entre un agrandissement péri-urbain typique caractérisé par l'apparition de lotissements récents et l'authenticité de l'urbanisme vexinois.

Marines sur la carte de France (source : <http://www.cartesfrance.fr/>)

2) Marines : une politique culturelle portée sur le patrimoine

La ville de Marines est particulièrement impliquée dans la préservation et la mise en valeur de son patrimoine bâti.

Elle est, en effet, la première commune du Parc Naturel Régional du Vexin Français à s'être engagée dans la réalisation d'un atlas du patrimoine bâti dans le but de recenser, faire connaître et mettre en valeur les édifices marinois. Il faut dire que la ville compte un patrimoine

bâti particulièrement riche et de nombreux sites remarquables : l'église Saint Rémi, le château de Marines, l'ancien couvent des Oratoriens, l'ancienne forge Thomas restaurée en 2005, le lavoir des Hautiers et encore bien d'autres.

Vues des monuments de Marines, de haut en bas et de gauche à droite : église, château, oratoriens, lavoir
(source : www.Marines.fr)

Le bourg ancien, cœur historique de la ville, compte également de nombreux bâtiments notables comme nous avons pu le constater lors de la réalisation de l'inventaire du patrimoine. L'une des maisons situées dans une ruelle le long de l'une des rues principales, datée de 1860, a d'ailleurs été rénovée en 2012 par la Fondation du Patrimoine en accord avec l'exceptionnel patrimoine rural de la ville et dans le respect de matériaux non-dénaturants.

Vue de Ruinette, la maison de bourg restaurée en 2012

De nombreux acteurs prennent part à la réalisation de cet atlas du patrimoine bâti : le Parc Naturel Régional du Vexin français récemment labellisé Pays d'Art et d'Histoire, les villages du territoire, leurs habitants ainsi que les services publics et associations locales. Marines implique particulièrement ses habitants en réalisant des ateliers participatifs autour de thématiques variées comme l'architecture locale ou encore le paysage marinois. Elle organise également des "cafés-patrimoines" afin que les habitants puissent échanger sur leur ville et son environnement avec des acteurs du patrimoine et du territoire dans un cadre convivial.

3) Intégrer le château à cette politique culturelle ?

Le château de Marines n'appartient pas à la commune mais aux descendants d'anciens propriétaires : la famille Joly.

Ainsi, huit enfants sur les neuf en sont les copropriétaires et se partagent le domaine sous forme d'une SCI nommée "Château de Marines". La principale occupante des lieux est Mme Monique Joly, veuve de M. Jean Mignon. L'entretien du domaine et sa valorisation ne relèvent donc pas de la commune mais de ses propriétaires même si ceux-ci sont tenus à une certaine réglementation compte tenu de la valeur patrimoniale du site qui est d'ailleurs inscrit aux Monuments Historiques depuis 1978 et dont le parc est site classé depuis 1974.

Compte-tenu de l'importance que revêt que le patrimoine bâti aux yeux de la commune, il serait intéressant de pouvoir intégrer au mieux le château de Marines à la politique culturelle de la ville. Il n'est en effet pas ouvert la visite même si Mme Mignon en ouvre parfois les portes lors des journées du patrimoine.

4) Implantation des sites

Le domaine est localisé dans le sud de la commune au croisement du boulevard de la République et de la rue de la Libération. Le château se trouve au niveau de la place du docteur Ernest Peyron. Le parc est longé au nord-est par le boulevard de la République, au sud-est par la route départementale D28, au sud-ouest par la route départementale D915 et au nord-ouest par la rue de la Libération puis la rue de Santeuil.

Le domaine du château de Marines (source : www.geoportail.gouv.fr)

Le bûcher est situé au nord-ouest du parc, le long de l'enceinte, au niveau de la rue de la Libération, un peu avant la jonction entre la rue de la Libération et la rue de Santeuil. Il est peu éloigné du château (un peu plus d'une centaine de mètres).

Localisation du bûcher de Marines (source : www.géoportail.fr)

L'orangerie est située au nord-est du parc. Elle jouxte les résidences qui ont pris la place ou sont les héritières des anciennes dépendances et de la ferme du château encore visibles sur les cartes d'Etat-major du XIXème siècle. L'orangerie est accolée aux parcelles cadastrales 201 et 202 et est peu éloignée du château (environ cent mètres).

Localisation de l'orangerie de Marines (source : www.géoportail.fr)

La glacière est la dépendance la plus éloignée du château puisqu'elle se situe sur les hauteurs du parc, à l'orée du bois.

Localisation de la glacière de Marines (source : www.géoportail.fr)

Les autres dépendances sont constituées de deux corps de bâtiment habités, le premier situé au nord du domaine, à l'entrée du château, accolé au mur d'enceinte et longeant la rue de la Libération et le second, à proximité de la glacière c'est à dire à l'orée du bois, dans le parc paysager.

Les autres dépendances du domaine de Marines (source : www.géoportail.fr)

5) Protection des sites

Comme nous l'avons dit précédemment, le domaine se situe sur la commune de Marines mais demeure une propriété privée.

Le château est protégé grâce à l'inscription d'un premier plafond peint à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques le 6 septembre 1978 puis de trois autres depuis le 9 novembre 1984 réalisés par le maître d'œuvre Adrien Tiercelin de Brosse.

Le parc est un site classé depuis le 25 février 1974, une protection due au fait qu'il serait l'œuvre du célèbre jardinier André Le Nôtre qui conçut l'aménagement des jardins et du parc des châteaux de Versailles, Vaux-le-Vicomte ou encore Chantilly. Le fait n'est toutefois pas avéré et sera difficile à établir compte tenu du manque de sources et du fait que le jardin fut entièrement remanié au XVIIIème siècle par le marquis de Gouy d'Arsy.

La glacière fit l'objet d'un dossier de recensement pour être inscrite à l'inventaire supplémentaire au cours de l'année 1950 mais l'Architecte des Bâtiments de France considéra

que l'édifice se révélait "sans beaucoup d'intérêt pour le service"².

6) Les paramètres naturels

La topographie

Le village de Marines se situe sur le flanc sud-ouest de la butte du Caillouet (visible en violet clair sur la carte ci-dessous) et connaît donc des altitudes plutôt diversifiées. Le hameau des Hautiers situé au nord-est se trouve dans les hauteurs de la butte du Caillouet à une altitude maximale comprise entre 180 et 200 mètres environ. Le bourg, centre historique du village s'est établi plus bas à une altitude d'environ 110 à 120 mètres. Enfin, le domaine du château de Marines oscille entre des altitudes variables : environ 95 mètres d'altitude au sud du parc, à proximité de la départementale D915 ; 115 mètres au niveau du pavillon principal et jusqu'à 130 mètres d'altitude pour le bois situé à l'intérieur du parc c'est à dire un dénivelé maximal d'environ 35 mètres.

A gauche : carte topographique de la ville de Marines (source : topographic-map.com)

A droite : Carte topographique du parc du château de Marines (source : topographic-map.com)

Le climat

La partie du Parc Naturel Régional du Vexin français située dans le Val d'Oise connaît un climat océanique dégradé que l'on trouve sur l'ensemble du bassin parisien. Il est caractérisé par des températures moyennes et des précipitations moins abondantes que le climat océanique mais présentes toute l'année. Les bâtiments étudiés ne sont donc pas soumis à des écarts extrêmes de température mais peuvent connaître des épisodes de gel pendant l'hiver et de fortes chaleurs pendant l'été. L'apport en eau dans les sols est quasiment permanent tout au long de l'année.

² MAP, Carton C49/81, Dossier 81/95/140 "Val d'Oise, Marines, château, 1950 – 1951
Dossier de recensement pour la glacière du XIX^{ème} siècle dans le parc

II) Un peu d'histoire...

1) La ville de Marines

Les origines

On ignore quelle est la véritable origine du nom de la ville de Marines : selon Georges Veyret, elle tirerait ce nom des marais constitué par les ruisseaux descendant du Caillouet (*marinae* signifiant alors marais ou marécage)³. Une autre origine avancée est celle du nom Marius, notable romain qui aurait possédé une villa à Marines durant l'époque gallo-romaine. Cependant, ni l'une, ni l'autre de ces hypothèses ne sont avérées.

Il s'agit d'un terrain de peuplement assez ancien. En témoigne les découvertes des vestiges gaulois et gallo-romains au lieu-dit de la Croisette (situé à l'entrée du bourg) avec notamment la présence d'une monnaie à l'effigie de l'empereur Hadrien (76 – 138) qui permet donc l'hypothèse de l'occupation du site à cette époque. Au lieu-dit "Les carreaux", les archéologues ont également retrouvé les vestiges d'un habitat secondaire et des sépultures de l'époque mérovingienne et carolingienne qui prouvent que le terrain était occupé de la fin du VIe au Xe siècle au moins.

Du Moyen-Age au XXème siècle

Des mottes castrales sans doute dues aux attaques des Normands au Xème siècle (qui parvinrent jusqu'à Pontoise et Paris) furent construites sur les hauteurs de l'actuelle ville. Celle des Hautiers au-dessus du hameau actuel à mi pente de la colline, celle dite "le Château Gaillard" et celle du Bois des Loups aux confins de Marines et Bréançon.

Les mottes castrales du Caillouet

(Source : ADVO 15 F *Manuscrits de l'histoire de Marines par Georges Veyret*, 1883, tome I, p. 13)

Au Moyen-Age, Marines est un petit village du Vexin qui compte seulement 20 feux en 1250. Il décline lors du XIVème siècle suite aux ravages de la Guerre de Cent Ans (1337 à 1453) et de la Peste Noire (1348). Le village connaît un réel développement à partir du XVIème

³ ADVO 15 F *Manuscrits de l'histoire de Marines par Georges Veyret*, 1883, tome I, p. 120 bis.

siècle, favorisé par le climat de paix, l'implantation d'un pouvoir seigneurial fort au sein même du village et d'avancées sociales comme la tenue d'un marché hebdomadaires ou de foires. Peu à peu, l'influence des seigneurs de Marines va s'étendre aux alentours par l'achat de terres à Chars, Bréançon ou encore Santeuil et Frémécourt. Leur territoire s'étend et le passage de la route royale reliant Pontoise à Dieppe et Paris à Gisors participe encore à l'accroissement de l'influence de Marines qui devient chef-lieu de canton en 1790. L'arrivée du chemin de fer au XIXème siècle à destination de Paris implante définitivement Marines dans le territoire francilien. Une implantation encore renforcée par la création de la ville nouvelle de Cergy dans les années 1960 qui attire les populations du Vexin et renforce la pression urbaine sur des territoires désireux de préserver l'authenticité de leurs paysages et de leurs origines.

2) Le château de Marines

L'emplacement du château

Si le château que l'on peut voir actuellement à Marines ne fut entrepris qu'au XVIème siècle, l'emplacement qu'il occupe aurait déjà accueilli le manoir des seigneurs de Marines depuis la fin du Moyen-Age. Cet emplacement lui-même témoigne du type d'habitat qu'a pu être cette résidence. En effet, l'actuelle place du docteur Peyron où se situe le château, se trouve à un niveau topographique relativement bas. Il n'y aurait eu que peu d'intérêt pour les seigneurs de Marines de faire construire sur cet emplacement un château-fort ou une résidence de type défensif compte tenu de l'absence de qualités militaires du site qui n'aurait permis ni une surveillance accrue du territoire, ni une défense facile à assurer. On sait que le hameau des Hautiers, butte boisée, située au nord de Marines et dont la position domine le territoire était un terrain autrement plus favorable à l'établissement de telles constructions ce qui explique que l'on y retrouve encore aujourd'hui des vestiges de motte féodale. On peut supposer que cette "descente" de la part des seigneurs de Marines vers la ville se fit à la pacification du Vexin après la Guerre de Cent Ans dont on sait que Marines eu à souffrir puisque les troupes anglaises ravagèrent la ville et détruisirent l'église prieurale lors de leur passage en 1435. On ne trouve en revanche aucune mention de la destruction d'un château ou hôtel seigneurial et on peut se permettre de supposer que si celui-ci avait alors existé, il aurait eu à subir les outrages des soldats anglais comme le reste de la ville.

Est-ce à supposer que les châteaux-forts de la butte du Caillouet furent alors abandonnés ? Ou bien avaient-ils été détruits totalement ou en partie lors de précédentes invasions ? Le manque de sources ne permet malheureusement d'étayer aucune de ces deux hypothèses. Elle ne permet pas non plus de définir à quel moment précis les seigneurs de Marines s'installèrent à l'emplacement qui est celui du château actuel. On sait toutefois que la saisie féodale qui eut lieu en 1505 précise que l'hôtel seigneurial était "*scéant devant la fontayne, contenant un manoir, maison, estables, cuisine, coulombier et jardin, tenant d'un costé et d'un bout à la rue*"⁴ c'est à dire à l'emplacement actuel du château.

⁴ AMP Fonds Pihan, 25 Z - folio 262 in GILLES José, *Châteaux et châtelains du Vexin*, Histoire et patrimoine du Vexin, 2009, p. 3.

Les châtelains de Marines

Plusieurs familles se succédèrent à la tête de la seigneurie de Marines ce qui n'est guère étonnant si l'on considère que celle-ci remontait au moins au XI^{ème} siècle.

Les premiers furent les sieurs de Marines dont le plus ancien mentionné est Eustache de Marines cité comme témoin de la fondation de l'abbaye de St Martin de Pontoise en 1069. Cette lignée perdura à Marines jusqu'en 1382, date à laquelle Jean de Marines vendit la terre et la seigneurie de Marines avec son "hôtel du Sablon" avant la source citée ci-dessus en avant à Amaury et Pierre III d'Orgemont pour 220 francs-or. La famille d'Orgemont possédait de nombreux fiefs dans la région et des seigneuries à Pontoise, Méry ou encore Chantilly. Pierre V d'Orgemont, petit-fils d'Amaury d'Orgemont n'ayant pas eu de descendance directe, procéda en 1484 à un partage des biens et la terre de Marines alla à son neveu Guillaume de Broullart, lequel mourut peu après et dont la fille Marie Anne de Broullart reçut à son tour le château et ses terres en héritage qu'elle transmettait par mariage à son époux Nicolas Gourlay.

Ce fut leur fille, Jeanne de Gourlay qui épousa en 1514, Adrien Tiercelin de Brosses, proche de François 1^{er}, dont il fut le chambellan, gouverneur des enfants de France et grand sénéchal du Ponthieu et qui reçut pour ses bons et loyaux services la haute justice de Marines. Il y fit construire le château que l'on peut encore voir de nos jours. Il est d'ailleurs dit qu'Henri IV y séjourna une nuit en août 1589. La seigneurie fut vendue pour la somme de 97 000 livres en 1603 à Nicolas Brûlart de Sillery, garde des Sceaux en 1604 puis Chancelier de France et de Navarre en 1606. Afin d'éviter la disgrâce à la mort d'Henri IV en 1610, il renonça de lui-même à ses fonctions et se retira dans sa "maison des champs", désignant peut être sa propriété de Marines. Il étendit considérablement le territoire de la seigneurie par l'acquisition de nombreuses terres voisines : le Rosnel en 1605, Gérocourt en 1610, Frémecourt en 1616, Orlimont et Heaulne en 1620, Bréançon entre 1621 et 1625). En 1659 Louis Brûlart de Sillery, l'aîné de ses petits-fils, la vendit pour réduire les dettes de la famille au marquis de Créquy, alors lieutenant-général des armées du roi et gouverneur de Béthune. C'est à lui que l'on doit la réalisation du parc du château sur des possibles plans de Le Nôtre. Son fils, qui fut banni du royaume en 1686, mourut sans héritiers moins d'un an plus tard ce qui contraignit sa veuve à vendre la terre de Marines en 1714 pour 580 000 livres à un parvenu, Thomas Rivié. Celui-ci, fils de maréchal-ferrant, aurait guéri un cheval auquel Louvois tenait beaucoup. Le ministre de la Guerre l'aurait alors pris à son service et aurait favorisé sa carrière ce qui explique sa capacité à acheter la baronnie de Chars en 1713 puis la seigneurie de Marines en 1714. Le dernier seigneur de Marines fut Louis de Gouy d'Arsy, époux de Anne Yvonne Marguerite Esther de Rivié, qui s'éteignit au début de la Révolution le 10 avril 1790. Son fils Louis Marthe de Gouy d'Arsy fut guillotiné en 1794 suite à sa participation à la Révolution et le château échut en héritage à l'un de ses fils Athanase de Gouy d'Arsy. Les descendants de la famille Gouy d'Arsy furent contraints de mettre le château en vente pour cause de dettes après près de 150 ans à la tête de la seigneurie de Marines. Il fut mis aux enchères le 22 juin puis le 18 juillet et acquis par Mme Eugénie Gabrielle Léger, veuve de M. Paul Batardy (ancien conseiller municipal et maire de la commune) pour la somme de 300 500 francs plus les frais. Les Joly, actuels propriétaires du château sont les arrières petits-enfants de M. et Mme Batardy.

3) Evolutions notables et connues du château de Marines

Sources écrites

1505 – Saisie féodale de Marie Anne de Broullart, veuve de Nicolas Gourlay
AMP Fonds Pihan, 25 Z - folio 262 in GILLES José, *Châteaux et châtelains du Vexin*, Histoire et patrimoine du Vexin, 2009, p. 3.

"scéant devant la fontayne, contenant un manoir, maison, estables, cuisine, coulombier et jardin, tenant d'un costé et d'un bout à la rue"

Le manoir évoqué ici n'est pas le château que l'on peut voir actuellement mais il semble qu'il occupait le même emplacement. Celui-ci possède au moins une dépendance qui est une enseigne de la féodalité à savoir le "coulombier" que l'on appelle plus communément le pigeonnier de nos jours. Sa présence au sein de l'espace seigneurial témoigne généralement qu'il est la propriété du seigneur des lieux et non pas un pigeonnier "public". Ceux-ci se distinguent généralement par leur emplacement au sein du village ou par leur typologie de construction.

1599 – Bail judiciaire de la terre de Marines ordonné par le prévôt en garde de Pontoise suite à la querelle de succession engendrée par le décet d'Adrien II Tiercelin de Brosses
ADVO 15 F *Manuscrits de l'histoire de Marines par Georges Veyret*, 1883, tome III, p. 1282

"se consistant en deux hostels seigneuriaux, l'ung assis devant l'église de Marines contenant deux corps d'hostel, granges, estables, bergeries, cour, jardin, et lieu... et l'autre se consistant en ung pavillon couvert d'ardoise, corps d'hostel couvert de thuile, estables, coulombier à pied, pressouer, jardin et boys, estans dedans l'enclots d'icelles maison, le tout tenant d'un costé le chemin qui va à Santeuil, d'autre costé aux terres labourables, d'un bout au marché. Se consistant outre ladicte terre et seigneurie de Marines, de haulte et basse justice, tabellionnage et droict de marché, terres labourables, prés, hault-boys, boys taillis, champarts, cens et aultres droicts seigneuriaux."

Le premier hôtel seigneurial évoqué et se trouvant à proximité de l'église de Marines est l'hôtel de Lannion. Il est visible sur le plan ci-dessous.

Marines ancien

(source : ADVO 15 F *Manuscrits de l'histoire de Marines* par Georges Veyret, 1883, tome I, p. 2 (Introduction))

Le "pavillon couvert d'ardoise" est le château de Marines récemment construit par Adrien Tiercelin de Brosses et le "corps d'hostel couvert de thuiiles" évoque les dépendances situées de part et d'autres du château, la première toujours visible longeant le mur du côté de la rue de la Libération (ancien chemin de Santeuil) et l'autre, aujourd'hui disparue, qui longeait le boulevard de la République (ancien axe Paris-Gisors évoqué ci dessus comme la rue allant des terres labourables à la place du marché, actuelle place du docteur Peyron). On retrouve à nouveau au côté du château des dépendances et communs typiques. Le pressoir est un privilège seigneurial pour lequel les villageois doivent payer une taxe. Le pigeonnier décrit est à pied et non sur piliers ce qui témoigne également de l'appartenance seigneuriale.

1658 : Etat des lieux informel datant de l'acquisition de la seigneurie par le marquis François de Créquy

ADVO 15 F *Manuscrits de l'histoire de Marines* par Georges Veyret, 1883, tome III, p. 1296
"Le chasteau dudit Marines, consistant en plusieurs grands corps de logis, pavillons, galleries et autres grands bastimens, le tout couvert d'ardoize. Clos, cours, jardins et enclos, contenans environ huit arpens, le tout en très bon estat. Fontaines dans la cuisine et dans lesdits jardins. La basse-court où demeure le fermier, attenant l'une des cours dudit chasteau, consistant en grands logements pour le fermier, plusieurs granges, escuries et bergeries, et quantité d'austres bastimens, le tout couvert de thuille. Pressoir à vin, colombier au milieu de ladite court, fontaine dans icelle, le tout entretenu et en très bon estat.

Plusieurs boutiques au dehors pour la commodité des marchands qui y retirent leurs marchandises et y estallent les jours de marché. Droit de corvée pour les habitants dudit Marines."

Cette description plus détaillée que la précédente semble faire état d'un nombre de corps de logis plus important. La ferme présente les mêmes caractéristiques que lors de la précédente description et les enseignes de la féodalité sont toujours évoquées. Pour la première fois, il est fait mention de boutiques sans doute placées le long de l'actuel boulevard de la République, à proximité de l'actuelle place du Docteur Peyron qui était alors la place où se tenait le marché. Cette mention renforce l'idée que le développement de Marines passait par la tenue de ces marchés.

1750 : Etat des lieux de la terre de Marines et de ses dépendances

ADVO 1 J 99 (non paginé)

"Nous avons ensuite, en présence desdits sieurs susnommés esdits noms, visité ledit château, scitué sur la place dudit lieu, et reconnu qu'il consiste en un pavillon sur ladite place, couvert d'ardoise, élevé d'un rez-de-chaussée, d'un étage quarré et grenier, et en la principalle entrée de porte cochère, et une cavalière à gauche, terminé par une lanterne où sont les cloches d'une horloge. Une grande cour ensuite pavée, à gauche de laquelle et près le précédent édifice est un autre édifice simple, élevé d'un rez-de-chaussée et d'un étage quarré et grenier, couvert d'ardoise du côté de ladite cour et de thuille sur ladite place. Un autre édifice en retour de même élévation, et aussi couvert d'ardoise et de thuille (...) A droite de la principalle cour, en toute sa profondeur; un bâtiment simple de douze travées de longueur, qui s'étend jusqu'à la rue, couvert d'ardoise (...) Ladite principalle cour séparée en deux du jardin par un mur d'appuy de pierre sur lequel il y a dix piliers de pierre (...), de grilles dont dix en bois et la vingtième en une porte de fer à deux vantaux en face de l'entrée de ladite cour (...) Au derrière du principal bâtiment une cour des cuisines pavée aux bâtiments en devant en deux serre simples en profondeur élevé d'un rez-de-chaussée, d'un étage quarré et grenier (...) Ladite cour des cuisines séparée d'une partie des jardins par un mur d'appuy, trois piliers de pierre et quatre travées de de grilles de bois. (...)"

Cet état des lieux que nous avons volontairement choisi de ne pas détailler dans son entièreté car nous y reviendrons par la suite est sans doute l'un des plus précis dont nous disposons à propos du château de Marines et de ses dépendances. Il n'évoque toutefois pas avec précision la fonction des bâtiments qui sont décrits uniquement d'un point de vue architectural ce qui sans plan d'époque rend difficile la compréhension de l'agencement desdits bâtiments. On reconnaît la grande dépendance située le long de la rue de la Libération au travers du "bâtiment simple de douze travées de longueur, qui s'étend jusqu'à la rue, couvert d'ardoise" et on est renseigné sur le mur d'entrée dont les ouvertures actuelles sont possiblement les descendantes de la porte cochère et cavalière décrite ci-dessus bien, ce qui nous apprend également que cette partie du mur a connu des évolutions depuis 1750.

1899 : A l'époque de son rachat par la veuve de Paul Batardy, le château est dans un état pitoyable. Il nécessite alors de grands travaux de réfection nécessaires aussi bien pour rendre

au château sa gloire d'antan que pour le rendre habitable. La réfection des toitures, le ravalement des façades et le réaménagement intérieur sont alors engagés. Les dépendances se trouvant du côté du boulevard de la République sont détruites et l'ancienne tour de justice se serait peu à peu effondrée sous le poids des ans. C'est sans doute la dernière grande restauration connue par le château.

LA GRAND'PLACE A MARINES.

Dessin du château de Marines comportant encore des dépendances le long du boulevard de la République

Photographie du château de Marines en 1900 ; la dépendance est détruite mais la tourelle délabrée perdure

Photographie des travaux réalisés par la famille Batardy vers 1900 (source : GILLES José, *Châteaux et châtelains du Vexin*, Histoire et patrimoine du Vexin, 2009)

Sources cartographiques

Carte de l'Atlas de Trudaine

Le château de Marines et ses jardins à la française (Atlas de Trudaine)

Sur cette carte, le château de Marines et ses jardins sont représentés en haut à gauche, à la jonction des deux voies principales traversant le village. On peut observer plusieurs corps de bâtiment le long de ses axes ce qui correspond aux informations recueillies dans les archives. Il est en revanche difficile de distinguer le château des dépendances au milieu de tous ces corps de bâtiment. On peut voir devant l'une des façades du château des parterres de jardin à la française.

Plan d'intendance de Marines (1776)

Plan d'intendance de la ville de Marines 1776

Ce plan d'intendance est à peine plus récent que la carte de l'atlas de Trudaine vue ci-dessus, pour autant il est beaucoup moins précis. On peut en effet noter que seul le pavillon principal est représenté alors que les archives et la carte évoquées ci-dessus précisent qu'il existait plusieurs corps de bâtiment. On peut à nouveau y voir les parterres de jardin à la française devant le château.

Carte d'Etat-major (1823)

Le château et son parc sur la carte d'Etat-major de 1823

Cette carte, beaucoup plus précise que celle vue ci-dessus nous permet d'évaluer à la fois l'aspect du château, du parc et de ses dépendances. Les parterres vus sur le plan d'intendance ont disparu. En revanche, on distingue les allées tracées du bois situé sur la butte du parc ainsi qu'un bâtiment (visible en rouge à l'orée de la partie ouest du bois). La ferme seigneuriale située à l'est du château le long de la route de Rouen est représentée avec ses trois grands corps de bâtiment formant un "u" autour du colombier central de même que les dépendances situées la rue de Brignancourt.

Cadastre (1830)

Le château et ses dépendances sur le cadastre de 1830

Ce plan cadastral reprend les éléments évoqués ci-dessus mais les détaille de façon beaucoup plus précise. On peut ainsi constater qu'en 1830 la ferme seigneuriale est constituée par plusieurs corps de bâtiment séparés entre eux donnant sur une cour ayant en son centre le colombier à pied. Le bassin bleuté représente possiblement une fontaine évoquée à plusieurs reprises dans les archives. On peut aussi constater que la parcelle 818 présente un bâtiment en forme de pavillon et non de dépendance le long de la route de Rouen ce qui laisse à penser que le château possédait deux dépendances ou que cette parcelle n'appartient plus au domaine et que ce pavillon a été construit par un particulier. La dépendance le long de la rue de Brignancourt est toujours présente.

Comparaison des cadastres de 1830 et 1968

Evolution des bâtiments sur les cadastres de 1830 et 1968

Ce plan cadastral qui est le plus récent dont nous disposons présente une évolution certaine depuis le cadastre de 1830 ce qui peut sembler logique compte tenu de l'écart de temps écoulé. La ferme seigneuriale a entièrement disparue, la dépendance accolée au château le long du boulevard de la République également. En revanche, le pavillon situé sur le même boulevard est toujours présent de même que la maison du concierge le long de l'avenue de la Libération. Le bûcher apparaît sur le cadastre de 1968 alors qu'il n'était pas présent sur celui de 1830 ce qui laisse à supposer qu'il est apparu durant cette période.

Chapitre 2 : Etude des sites et bâtiments

I) Le domaine : le mur d'enceinte et le parc

1) Le mur d'enceinte

Description

Tout château, en particulier à la campagne, possède un domaine seigneurial. Celui-ci est généralement ceint d'un mur, afin de le protéger des éventuelles intrusions. Ce mur d'enceinte est hérité des fortifications protégeant les châteaux-forts.

Le château de Marines ne fait pas exception à cette règle. En effet, il possède un domaine ceint d'un mur d'environ 1,6km que nous allons étudier ici.

L'entrée principale du domaine est située sur la place Ernest Peyron, au numéro 8. A cet endroit se dresse un imposant portail. L'encadrement est en pierre calcaire de grand appareil. Les vantaux sont en fer forgé, peint en bleu sombre. Le portail central est encadré de part et d'autre par des portes piétonnières en bois, peintes du même bleu sombre, de hauteur et de largeur réduites. Sa structure est constituée de chaque côté par un pilier massif en pierre calcaire, dont le couronnement est sculpté. La face avant de chaque pilier s'orne d'une moulure creuse en forme de cadre aux coins arrondis vers l'intérieur.

A gauche : vue du portail principal, au n°8 place Ernest Peyron, avec en arrière-plan la maison du gardien

A droite : détail de la porte piétonnière, place Ernest Peyron, à gauche du portail principal

La partie « noble » du portail central, réalisée en grand appareil de pierre calcaire, s'achève à gauche par un chaînage de grand appareil de pierre calcaire. Ces chaînages, qui apportent un certain rythme à la construction, ont principalement un rôle de consolidation ; ils sont fréquents sur toute la longueur du mur. La partie centrale du chaînage, en léger relief, forme une pile encastrée dans le mur. Elle est couronnée d'un motif sculpté similaire à celui ornant le dessus des piliers du portail principal.

Vue du mur et des chaînages à gauche du portail principal

Le mur se poursuit ensuite en moellons de meulière assisés, enduits à pierre vue au ciment. La partie sommitale du mur est recouverte d'une succession de pierres calcaires, d'environ 20cm d'épaisseur. Cette couvertine est légèrement plus large que le mur, afin d'éviter que l'eau ne ruisselle sur celui-ci. A trois mètres du précédent se dresse un chaînage, construit exactement de la même manière. Sur cette partie de terrain, le sol est en dénivelé descendant vers la rue du Général de Gaulle ; le mur compense ce dénivelé par une sorte d'étagement.

A la jonction de la place Ernest Peyron et du boulevard de la République, le mur s'arrête sur une série de bâtiment n'appartenant pas au domaine du château. Il reprend sa course après le n°12 boulevard de la République. Le mur est alors construit en grand appareil de pierre calcaire, non enduit mais simplement jointoyé. Cette partie comprend le même système de chaînage et de couvertine en pierre que décrit ci-avant.

Vue de la reprise du mur, après le n°12 boulevard de la République

En poursuivant le boulevard de la République avec la place Ernest Peyron dans le dos, nous avons relevé une continuité dans l'architecture du mur. Une porte piétonnière est percée dans le mur au niveau de la rue du moulin à vent. Le vantail est en bois peint.

Porte piétonnière percée au niveau de la rue du moulin à vent

Le mur se poursuit en calcaire appareillé simplement jointoyé. Par endroits, du ciment a été employé pour rejointoyer la pierre et ponctuellement comme enduit couvrant. Dans certaines zones, en particulier de soubassement, le calcaire cède place à la meulière. Elles sont fréquemment ré-enduites au ciment. Le mur possède des couvertines en pierre sur toute sa longueur ; celles-ci, relativement récentes, sont généralement cimentées sur le dessus du mur. Nous avons également relevé la présence d'éléments métalliques dans le mur, certainement de clous, dont l'usage est inconnu. Ils auraient pu servir à maintenir des panneaux indicatifs en bois, comme l'attestent des morceaux de bois encore maintenus par certains.

Élément métallique dans la maçonnerie

Au niveau de la plaque à la mémoire d'André Baleyrier, le mur est enduit à pierre vue au ciment avec un tracé imitant un appareillage de pierre. Le mur ne possède ici plus de couvertine en pierre. Il s'ouvre à cet endroit sur un large portail métallique bleu moyen, donnant accès aux habitations encloses dans l'enceinte du domaine. De chaque côté de ce portail, le mur s'arrête droit, et est simplement recouvert d'un enduit couvrant en ciment. L'absence de piliers sculptés similaires à ceux du portail central, que l'on retrouve sur tous les accès imposants, incite à penser que cette ouverture a été réalisée relativement récemment.

Vue du mur avec la plaque à la mémoire d'André Baleyrier

A gauche du portail se trouvent des boîtes aux lettres et compteurs électriques encastrés dans le mur. On relève également la présence d'une niche encadrée de bois creusée dans le mur. Celui-ci est ici en moellons de calcaire assisé.

Vue du mur à gauche du portail

Le mur se poursuit le long du boulevard de la République en moellon assisé enduit à pierre vue. Nous avons relevé à intervalles irréguliers des parties recouvertes d'un enduit couvrant au ciment. Ces réparations sont consécutives à la Seconde Guerre Mondiale. En effet, les allemands avaient percé le mur pour permettre le passage des chars dans le parc du château. Par endroits, nous avons également retrouvé l'enduit ciment imitant un appareillage de pierres.

Vues du mur sur le boulevard de la République

Le long du boulevard de la République, environ 50 mètres avant le croisement avec la route de Bréançon, le mur s'arrête sur un pilier similaire à ceux du portail principal, puis devient un muret. Ce muret, d'une hauteur d'environ un mètre et qui court environ 200 mètres, est réalisé en moellons de meulière et couvert de deux rangées de briques. Cette partie est simplement jointoyée et non enduite.

Vues du pilier et du muret

En suivant, le mur, le long de la rue partant à droite du boulevard de la République, le muret s'arrête à un nouveau pilier, identique au précédent. Le mur reprend ensuite, en moellons de meulière assisés. Une couverture en ciment est présente sur environ 50 mètres, sur lesquels le mur est recouvert d'un enduit couvrant au ciment jusqu'à environ 50cm du sol.

A gauche : vue du pilier de jonction entre le muret et le mur ; à droite : vue du mur après le pilier

Le mur se poursuit en moellons de meulière assisés, parfois recouvert de l'enduit couvrant au ciment imitant un appareillage. Il n'y a plus de chaînage de consolidation. Nous avons constaté à nouveau la présence de zones réparées suite à la Seconde Guerre Mondiale. Le mur n'est plus couvert, toutefois les pierres de la rangée supérieure sont posées « debout ».

Vues du mur

La rue arrive ensuite en parallèle de la D28, selon le même principe constructif. Nous avons rencontré une démarcation dans le mur, certainement dû à un changement d'épaisseur du mur ou à une adaptation au terrain. Suite à ce raccord, toute une zone est recouverte d'un enduit couvrant au ciment ; le reste est simplement jointoyé au ciment. Une couvertine de ciment a été posée. A un endroit, se trouve un linteau massif, avec en-dessous, une zone complètement enduite au ciment. Cet élément laisse à penser qu'une porte piétonnière a été comblée.

Vue du mur sur la rue en parallèle de la D28

Le mur se poursuit en moellons de meulière assisés, simplement jointoyés au ciment et avec une couvertine ciment, avec des zones enduites au ciment. Le mur présente des plaques de bois clouées servant de support à des affichettes de mise en garde contre les chutes de pierre.

Vue du mur le long de la D28

En continuant le long de la D28, le mur est réparé à un endroit au moyen de parpaings de béton non enduit. La réparation venant à mi-hauteur du mur, elle n'est certainement pas liée aux percements de la Seconde Guerre Mondiale.

Vue du mur le long de la D28

Le mur se poursuit ensuite par un renforcement léger percé d'un portail. Les vantaux métalliques bleu-vert sont encadrés de piliers massifs. Ils sont constitués d'un soubassement en ciment, une pile en brique et un couronnement en ciment rappelant le couronnement sculpté des piliers du portail principal.

Vue du portail du centre équestre

Le mur reprend ensuite sa ligne originelle et se poursuit en moellons de meulière simplement jointoyés et sans couverture. Il est par endroits presque totalement recouvert par la végétation. Le long de la D915, le mur, parfois taggué, présente la même structure. A nouveau certaines parties sont réparées avec des parpaings de béton. Le haut du mur est écroulé à certains endroits.

Vue du mur sur la D915

Vue du mur sur la D915

En revenant sur la rue de Santeuil, au coin du mur se dresse une élévation de forme triangulaire en plus de la hauteur du mur, qui évoque un pignon. Il n'y a toutefois plus de bâtiment associé. Le mur est en moellons jointoyés grossièrement.

Vue du mur à l'extrémité de la rue de Santeuil

Le long de la rue de Santeuil, en avançant vers Marines, le mur se poursuit ensuite en moellons de meulière non enduits. La partie supérieure du mur est en moellons de calcaire assisés non enduits. La rangée supérieure est à nouveau « debout ».

Vue du mur sur la rue de Santeuil

Le mur se poursuit ensuite sur le même principe jusqu'à un portail. Les piliers sont réalisés en appareil de pierre calcaire, rejointoyé au ciment. Ils sont couverts de sortes de pyramides en ciment. Les vantaux métalliques sont peints en bleu-vert. Le mur se poursuit ensuite par une partie entièrement enduite, qui rappelle les passages de char lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Vues du portail et du mur sur la rue de Santeuil

Le mur se poursuit ensuite en moellons de meulière simplement jointoyés. Certaines zones sont réparées en parpaings de béton non enduit. A proximité du croisement avec la rue de la Libération, nous avons relevé le même enduit ciment à pierre vue imitant un appareillage que sur le boulevard de la République.

Vue du mur sur la rue de Santeuil

Au croisement des rues de Santeuil et de la Libération, se dresse un chaînage en grand appareil de pierre calcaire. Le long de la rue de la Libération, le mur reprend les mêmes caractéristiques générales que sur le boulevard de la République : mur en moellons de calcaires et meulière non enduits, couverture en ciment et chaînages en pierre de taille. Toutefois sur cette partie les chaînages ne dépassent pas de l'épaisseur du mur.

A gauche : vue du croisement des rues de Santeuil et de la Libération
A droite : vue du mur sur la rue de la Libération

Le mur est ensuite plus complexe, car il est modifié et adapté en fonction des bâtiments qui bordent le parc du château. Au niveau du bûcher, le mur d'enceinte forme également le mur de fond du bûcher. Pour cela il est rehaussé en parpaings de terre cuite, pour la partie plus récente et en moellons de calcaire pour la partie plus ancienne. Le mur reprend ensuite sa course

selon le principe précédent. Il est simplement percé d'une porte piétonnière avec vantail et linteau métalliques qui laissent penser que cette ouverture est relativement récente.

Vue du mur sur la rue de la Libération au niveau du bûcher

Au niveau de la dépendance suivante, le mur d'enceinte perd environ 30cm de hauteur et est surmonté de l'élévation en parpaings de terre cuite de l'habitation. Il continue ensuite sa course, selon les mêmes principes que précédemment, puis est surmonté de l'élévation en pierre calcaire d'une autre dépendance. Il est ensuite percé d'une porte piétonnière en bois, dont la baie est constituée d'un arc plein cintre en briques.

Vues du mur au niveau des dépendances successives sur la rue de la Libération

Vue du mur au niveau de la porte piétonnière sur la rue de la Libération

Le mur se confond ensuite avec l'élévation de la maison du concierge, dont il semble former le soubassement. Il conserve là ses propriétés décrites précédemment. Des ouvertures ont été comblées grossièrement. En revenant sur la place de l'amiral Peyron, à droite du portail principal, le mur d'enceinte est terminé par le mur en briques de la maison du concierge.

Vues du mur sur la rue de la Libération

Vue de la place de l'amiral Peyron au croisement avec la rue de la Libération (source : google.fr/maps)

Usage actuel

Le mur délimite toujours l'enceinte du domaine du château. Il évite les intrusions indésirables dans le parc. Les différentes entrées sont couramment utilisées par les habitants des différents bâtiments du parc et du château. Une entrée est également utilisée par le centre équestre, pour l'accès aux prés des chevaux.

Etat sanitaire

Comme nous l'avons vu au cours de la description, de nombreuses parties du mur ont été ou sont encore endommagées. Globalement, nous avons constaté de nombreuses pertes de matières en particuliers sur les pierres des chaînages le long du boulevard de la République. Certains joints sont également très abîmés.

Au niveau de la première porte piétonnière sur le boulevard de la République, le linteau métallique apparent est oxydé. Nous avons également relevé la présence d'éléments métalliques oxydés à d'autres endroits du mur. Ces éléments fragilisent la pierre.

Nous avons également relevé une importante colonisation biologique sur tout le tracé du mur. Les points les plus sensibles se situent à la jonction entre le mur et le sol (naissance du mur), mais la végétation qui pousse dans l'enceinte du domaine, contre le mur, est également un problème, en particulier le lierre très envahissant qui se loge dans le mur et dégrade les joints.

Colonisations biologiques dans le mur

Enfin, des parties de mur sont entièrement tagguées. Ces tags ne présentent pas de risque pour la solidité et la résistance du mur, mais en altèrent l'esthétique.

Tags sur le mur

2) Le parc et le jardin

Les archives concernant le château montrent que les abords de celui-ci étaient ornés de jardins. Ceux-ci étaient présents en 1750, comme l'indique l'état des lieux de la seigneurie réalisé cette même année : « (...) *que dans l'allée entre les quarrés au devant du principal bâtiment il y a des vestiges d'un ancien bassin de neuf pieds de diametre environ (...)* »⁵. Cet extrait nous explique qu'il y avait un jardin, devant le château, composé de « quarrés » avec un bassin. Ce dispositif rappelle l'agencement des jardins à la française. Les sources dont nous disposons en particulier cartographiques, nous laissent penser qu'ils ont été supprimés entre 1776 et 1823. Le parc est toutefois un site classé depuis le 25 février 1974, car il aurait été réalisé par André le Nôtre lui-même. Cette hypothèse est toutefois difficile à étayer, d'autant qu'il a été considérablement remanié par le marquis de Gouy d'Arsy au XVIII^{ème} siècle.

⁵ Z/1J/786 Estimation des réparations à faire au château de Marines (26 août 1750) P.5

Les jardins à la française sur la carte-atlas de Trudaine

Parc et jardin : définition

L'aménagement d'un domaine seigneurial comprend généralement deux éléments distincts mais complémentaires : le jardin et le parc. Il est donc primordial pour toute étude de domaine de différencier parc et jardin. Selon l'Académie Française, le parc est un « terrain, souvent enclos, aménagé pour servir à l'ornement d'un domaine, ou pour mettre en évidence des beautés naturelles ». C'est une « vaste étendue de terrain comprenant des pelouses, des massifs de verdure, des pièces d'eau, que l'on entretient pour l'agrément et la promenade ». Le jardin est quant à lui défini comme un « terrain généralement clos, attenant ou non à une habitation, planté de végétaux utiles ou d'agrément ».

A l'époque seigneuriale, le parc revêt une fonction utilitaire ; c'est un lieu clos pour la production et la chasse. Il assure au domaine son autonomie en lui apportant des revenus réguliers. Il est divisé par des allées, entre lesquelles les différents espaces peuvent être employés en prairies, terres labourables et vignes, plantés d'arbres fruitiers ou laissés en bois sauvage.

Certains domaines possèdent un petit et un grand parc. Le petit correspond à l'état plus ancien et réduit du domaine. Il est approprié à la promenade grâce à ses futaies aménagées en bosquets. Le grand parc résulte de l'agrandissement du domaine, chose fréquente au XVII^{ème} siècle, notamment dû à une rentabilité croissante des bois de chauffe et de construction.

Le jardin et le parc peuvent être séparés par un canal, formant une limite ouverte entre les deux, tout en conservant les bois du parc comme un arrière fond essentiel à l'esthétique des jardins en termes de masse, de texture et de couleur.

Le jardin, plus proche du château que le parc, peut être de deux types ; d'utilité ou d'ornement. Ce dernier orne les abords du château ; quand le premier, consacré à la production et planté de vergers et potagers, est tenu hors des axes majeurs de la composition.

Au fil du XVIIIème siècle, le jardin d'agrément évolue ; il est composé avec hiérarchie et unité, équilibre et symétrie, en harmonie avec les lignes architecturales de la demeure. Les jardins d'agrément sont divisés en espaces couverts et découverts, ordonnés le long d'un axe de symétrie, prolongé dans le parc. Il est redoublé et recoupé par des allées parallèles ou transversales.

Aujourd'hui, dans de nombreux jardins, seuls les éléments structurants de la composition ont perduré, à savoir les vastes horizons cadrés par des masses boisées, les perspectives fuyant à l'infini ou les immenses plans d'eau scintillant sous la lumière. Le promeneur contemporain est confronté à une sorte de scène vide figée et silencieuse qui a perdu son vocabulaire ornemental.

Le jardin à la française

Le jardin à la française, aussi appelé jardin classique, est généralement associé à André le Nôtre (1613-1700), jardinier du roi Louis XIV. Il trouve pourtant son origine dans les jardins italiens. Installés sur des coteaux, ils étaient constitués d'une succession de terrasses ornées de statues et de fontaines. Ils comptaient également des pelouses bordées de buis et des poteries garnies d'arbustes à fleurs et d'agrumes. Les exemples les plus marquants sont les jardins de la villa d'Este et ceux de la villa Médicis. Ce type de jardin a été rapporté en France par les artistes invités à la Cour de François Ier puis Henri II, ainsi que par Catherine de Médicis, reine de France d'origine italienne, et par les nombreux voyages en Italie des nobles.

L'organisation du jardin à la française selon la géométrie, l'optique et la perspective a été fixée au milieu du XVIème siècle par Philibert de l'Orme, architecte français, qui a notamment réalisé les jardins d'Anet en 1536. Avant cela, les jardins français, encore marqués par le jardin clos médiéval, manquaient de proportion.

Le jardin à la française, dessiné comme un édifice en prolongement de la demeure, reflète une ambition esthétique et symbolique, celle de faire triompher l'ordre sur le désordre de la nature, le réfléchi sur le spontané. Il représente donc l'art de corriger la nature pour y imposer une certaine rigueur en particulier par la symétrie.

Ce jardin est caractérisé par une succession de pièces traversées par le visiteur selon un parcours préétabli qui le mène du vestibule aux pièces d'apparat. On voit ici que le vocabulaire employé reflète l'inspiration architecturale de ces jardins.

L'esprit du jardin classique s'observe dans l'harmonie calculée du dessin des parterres et de l'emploi réfléchi des surfaces d'eau. Il s'organise autour de compartiments de verdure constitués de broderie de buis taillés, de parterre et de bosquets séparés par des allées rythmées de statues et de topiaires.

Le XVII^{ème} siècle marque l'apogée des jardins à la française dans toute l'Europe grâce à André le Nôtre. Il leur donne une nouvelle ampleur en instituant la perspective comme fil directeur autour duquel le jardin est organisé. Il crée un axe central qui traverse la demeure puis le jardin. Cette perspective centrale porte au-delà du jardin, aussi loin que possible à travers les bois et les champs. L'objectif de ce dispositif est de donner l'impression que l'homme contrôle totalement la nature.

Des haies de charme rigoureusement taillées participent à la perspective générale en conduisant le regard au loin. Ces charmilles, élément-clé du jardin classique, finissent par constituer de véritables murs végétaux dont l'élégance est devenue l'un des atouts de ces jardins.

Le tracé des parterres est régi par des axes obliques et perpendiculaires. La statuaire est parfois remplacée par des topiaires qui ponctuent le tracé géométrique et amplifient les perspectives par leurs tailles différenciées. Ainsi, à mesure que l'on s'éloigne du château la taille de ces formes diminue.

Les autres éléments-clés du jardin à la française sont les parterres et broderies. Du XV^{ème} siècle à la fin du XVII^{ème} siècle, plusieurs styles de parterre sont juxtaposés. Les parterres à compartiments sont hérités des « jardins de nœuds » en vogue en Angleterre au XVII^{ème} siècle. Ils reproduisent un dessin géométrique symétrique dans tous les sens. Ces dessins de buis peuvent se remplir de fleurs comme dans les jardins du château de Villandry. Les parterres de broderie, développés en France au XVI^{ème} siècle, sont constitués d'un dessin évoquant ou reprenant les broderies réalisées sur les riches tissus et dentelles. Les lignes de ces dessins, réalisées en buis ou en fleurs d'une même variété, sont posées sur un fond de sable, de gravier ou de brique pilée.

Le goût pour les jardins à la française a été par la suite supplanté par les contours sinueux plus romantiques des jardins à l'anglaise.

Le parc

Le parc du château de Marines est organisé selon un plan dessinée d'allées délimitant des espaces. La glacière et la maison « Point de vue » s'inscrivent chacune dans l'un de ces espaces. Ces allées sont bordées d'arbres. Le parc en lui-même n'étant pas le sujet principal de notre étude, nous n'avons pas relevé les différents types d'arbres qu'il contient. Cependant, nous pouvons affirmer que les allées ont toutes été bordées du même type d'arbre.

Etat actuel

Le plan du parc est aujourd'hui difficilement lisible, car la végétation a beaucoup poussé. De plus, des prés accueillant les chevaux du centre équestre ont modifié l'appréciation du site. Des ruches ont été installées au printemps 2016 à proximité du bûcher.

Les ruches dans le parc du château au printemps 2016

3) Les autres dépendances

La maison du concierge

Localisation

Ce corps de logis mesurant un peu moins de 50m de long se trouve au nord du parc, à droite du portail d'entrée depuis l'extérieur et accolé au mur d'enceinte le long de l'actuelle rue de la Libération (ancienne rue de Santeuil).

Carte aérienne (source : www.geoportail.gouv.fr)

Historique

Cet édifice est sans doute de l'un des plus vieux bâtiments du domaine puisqu'il est évoqué dans les sources écrites les plus anciennes concernant le château et présent sur de nombreuses cartographies à notre disposition⁶.

A gauche : carte d'état-major de 1823 ; à droite : carte topographique des environs de Paris 1906
(source : www.geoportail.gouv.fr)

C'est un inventaire de 1887 qui nous informe sur sa fonction principale au XIX^{ème} siècle à savoir maison de concierge⁷. On peut d'ailleurs supposer que même avant cela, il servit principalement à héberger des membres de la domesticité ou des communs car il est séparé du pavillon principal du château pour des raisons de convenance. Il n'est en effet pas bienséant d'héberger sous le même toit des membres de la noblesse et de la domesticité (excepté les valets de chambre qui dorment généralement dans des gardes-ropes à proximité des chambres de leur maître). A cette époque, le concierge est le véritable gestionnaire du domaine qu'il a coutume de diriger toute l'année même (et surtout) pendant les absences de son maître, il s'agit donc d'un personnage important, lettré car il doit savoir écrire depuis une ordonnance de 1670. Son habitation doit se trouver à proximité du château qu'il doit pouvoir surveiller et ouvrir sur la cour marquant ainsi son statut.

On connaît (toujours grâce à l'inventaire de 1887) la disposition de la maison à cette époque ; elle était composée d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un grenier. Le premier étage abritait cinq chambres. Le reste du bâtiment servait également de remise, d'écurie et de sellerie. Une autre pièce à côté était alors un chenil. Enfin, le bûcher fermait cette longue suite de bâtiments⁸.

L'inventaire en question étant un inventaire du mobilier, il ne décrit pas l'aspect extérieur du bâtiment ce qui ne nous permet pas d'établir une possible évolution avec celui visible actuellement.

⁶ Voir le Chapitre 1, II/ 3) Evolutions notables et connues du château de Marigny a) et b)

⁷ AN Z1J 1357 Inventaire après décès de Théodoric de Gouy d'Arsy, juillet 1887.

⁸ Inventaire après décès de Théodoric de Gouy d'Arsy, juillet 1887. Op.cit.

Description

Vue actuelle de la maison du concierge

Le corps de logis actuel est principalement composé de briques (recouvrant possiblement de la pierre de taille). L'encadrement des baies, fenêtres et portes (avec une porte charretière) est réalisée en pierre de taille. On peut supposer que les anciennes baies du rez-de-chaussée qui servent aujourd'hui de fenêtres descendaient jusqu'au sol comme les autres baies visibles sur la façade et qu'elles ont été murées par un soubassement en pierre de taille recouvert par un enduit imitant la pierre. La couverture est en tuiles plates et comporte trois lucarnes capucines. Les cheminées sont également en briques. Cet aspect ne semble pas avoir connu d'évolutions notables si l'on en juge par cette photographie en noir et blanc de la seconde moitié du Xxème siècle.

Vue ancienne de la maison du concierge

(Source : GILLES José, *Châteaux et châtelains du Vexin*, Histoire et patrimoine du Vexin, 2009)

La maison du "Point de vue"

Localisation

Sur les cartographies anciennes à notre disposition, nous avons pu constater la présence d'un bâtiment situé dans la partie nord-ouest du parc à l'orée du bois à proximité de l'une des allées. Ce bâtiment apparaît sur la carte de Marines dressé par l'Etat-major en 1823 puis sur toutes les autres cartes dont nous disposons jusqu'à nos jours (comme on peut le voir ci-après).

A gauche : carte d'état-major de 1823 ; à droite : carte topographique des environs de Paris 1906
(source : www.geoportail.gouv.fr)

Carte cadastrale de 1968 (source : www.geoportail.gouv.fr)

Historique

On ne dispose d'aucune source concrète ou précise permettant d'estimer la nature et la fonction dudit bâtiment. De par sa localisation au sein du parc, il pourrait avoir été une maison de garde-chasse ou encore une grange, une remise, un endroit pour parquer les animaux. Un inventaire du mobilier du château de Marines et de ses dépendances réalisé en 1887 évoque toutefois "*un bâtiment dans le parc au lieu-dit Le Point de vue*"⁹ qui pourrait possiblement correspondre à celui que nous évoquons. Le bâtiment en question est en effet le seul localisé

⁹ Inventaire après décès de Théodoric de Gouy d'Arsy, juillet 1887. Op.cit.

dans le parc là où tous les autres décrits sont autour du château, accolés au mur d'enceinte. Or, aucune des cartographies ne révèle de bâtiments au sein même du parc en dehors de celui-ci. De plus, le nom du lieu-dit pourrait correspondre à l'emplacement qu'il occupe, situé sur une butte et donc offrant un point de vue sur le parc entier. Le mobilier décrit du bâtiment en question se compose entre autres de *"trois mille cinq cents bottes de foin, un lot de bois (chêne et bois blanc) et d'un baril avec un reste de goudron"*¹⁰. On peut supposer au vu de ce mobilier, qu'il s'agissait d'une grange ou d'une remise. Il ne s'agit cependant que d'une supposition qui devra être confirmée ou infirmée par la découverte de sources plus précises.

Description

De nos jours, le bâtiment présent à cet emplacement offre visiblement une apparence de bâtiment réhabilité. Plusieurs éléments du bâti comme la présence de colombages et la forme des ouvertures (portes charretières) auraient tendance à témoigner de son ancienneté.

A gauche : colombages ; à droite : ouvertures en porte charretière

Cependant, les différents enduits présents sur chaque façade et de nombreux autres éléments comme les lucarnes de toit, la modification des ouvertures dont certaines ont été bouchées et enduites au ciment, des cheminées elles aussi en béton ou l'ajout d'éléments en tôle participent à la dénaturation du bâtiment. On peut le voir sur les photographies suivantes.

¹⁰ Inventaire après décès de Théodoric de Gouy d'Arsy, juillet 1887. Op.cit.

Eléments dénaturants

Selon l'actuelle propriétaire Mme Mignon, celui-ci aurait accueilli un temps une forge et un atelier de maréchal-ferrant mais il semble difficile de l'imaginer compte tenu de l'état actuel du bâtiment. Dans un souci de clarté, nous avons choisi de réaliser une fiche type "Inventaire du patrimoine" afin de mieux rendre compte des évolutions connues par cette maison.

REFERENCE

Nom de l'élément : Lieu-dit "Point de vue"

LOCALISATION

Lieu-dit : Adresse : Parcelle : Parc du château

DESIGNATION

Classes :

Urbanisme Architecture funéraire, commémorative ou votive Architecture agricole Architecture religieuse
 Architecture publique, administrative ou judiciaire Architecture domestique Architecture artisanale et industrielle Mobilier urbain/rural

Types : Grange atelier de maréchal ferrant

Parties constituantes : Deux corps de bâti visibles

HISTORIQUE

Datation des principales campagnes de construction :

Limite 15°/16° 16° Limite 16°/17° 17° Limite 17°/18° 18° Limite 18°/19°
 1ere moitié 19° 2° moitié du 19° 19° Limite 19°/20° 1ere moitié du 20° 2° moitié 20°

Précision sur la date :

Justification de la date :

date portée Daté par tradition orale Daté par observation de terrain études des cadastres

Recherches d'inventaire et

Commentaire historique : Investi et réaménagé par les troupes allemandes pendant la dernière guerre mondiale

DESCRIPTION

MATERIAUX

Matériaux du gros œuvre :

Meulière Calcaire Bois Ciment/béton Plâtre Fonte Grès Brique terre Métal
 Marbre Silex Colombages

Mise en œuvre :

Moellon Appareil mixte Pans de bois Pierre de taille Pierre de taille en soubassement

Parement et revêtement :

Pierre apparente Enduit couvrant Enduit partiel Enduit à pierre vue Enduit rocaillé
 Essentage/bardage Présence d'enduits différents

Matériaux de couverture :

Tuile plate Ardoise Pierre Zinc Tuile à emboitement Métal Sans objet

PLAN

Pour un bâtiment : Plan massé Plan centré Plan en croix grecque Plan allongé Plan en croix latine

Pour un ensemble : Ensemble régulier Ensemble non régulier

DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE

Vaisseaux (cas particulier):

Etages : étage(s) de sous-sol étage(s) carrés .1. étage(s) de comble Rez-de-chaussée surélevé .2. Niveaux

Élévation extérieure Élévation non composée Élévation à travées Symétrie Élévation ordonnancée

Vaisseau(x) (cas particulier) :

Détails architecturaux :

Modénature Rocaille Faux plans de bois Polychromie Céramique Mosaïque Peinture
 Vitrail Décor de stuc Sculpture Ferronnerie Menuiserie Devanture Marquise Corniche
 Aisseliers Lambrequins Epis de faîtage Crête de toit

Forme du toit Toit à un versant Appentis Toit à deux versants Dôme Extrados de voute Toit en bâtière Toit en pavillon Toit conique Toit polygonal Long pans Long pans brisés

Partie de toit

Croupe Croupe brisée Croupe ronde Croupe polygonale Demi croupe (Demi) croupe débordante

Pignon découvert Saillie de rive Egout retroussé Noue

COMMENTAIRE DESCRIPTIF :

PAYSAGE

Rapport à l'espace public (un choix) : **Paysage** qualifié peu qualifié dégradé

Détails paysagers

Clôture Haie Pavage Mur Bande fleuri Jardin potager Arbre isolé Plantes grimpantes
 Alignement d'arbres

STATUT

Statut de la propriété : Privé Public
Etat de conservation : Bon Vétuste Délabré
Etat de restauration (un choix) : Restauré Rénové Réhabilité

ELEMENTS DENATURANTS

Structure :

Surélévation Création de châssis de toit Création d'ouvertures en façade Modification des formes/proportions d'ouvertures existantes Création de lucarnes Porte de garage

Façade/toiture :

Enduit Fibrociment en couverture Décroûtage Tôle ondulée en couverture Linteaux de bois
 Matériaux et éclairages d'enseignes Briques contemporaines Matériaux en façade : tôle, parpaings
 Menuiserie PVC

Abords :

Clôture de grande distribution Sol extérieur routier (cour) Essence exotiques/résineuses Stockage extérieur

DESTINATION ACTUELLE

Logement(s) Entreprise/commerce/artisanat Témoignages Exploitation agricole Espaces de loisirs
 Espace délaissé Culte Activités culturelles Hébergement touristique Bureaux/administration
 Parking

VALORISATION

Visibilité : Totale Partielle Nulle

II) Les communs au service de la bouche

1) Le bûcher

Le bûcher est situé au nord-ouest du parc, le long de l'enceinte, au niveau de la rue de la Libération, un peu avant la jonction entre la rue de la Libération et la rue de Santeuil. Il est peu éloigné du château (un peu plus d'une centaine de mètres).

Localisation du bûcher du château de Marines

Historique

Le bûcher est un lieu dans lequel on entrepose le bois de chauffage. Il tient son nom d'une métonymie usuelle, le bûcher étant à l'origine le bois lui-même, coupé, séché et destiné à être brûlé dans la cheminée pour chauffer une habitation ou faire cuire des aliments. On ne sait pas exactement à quand remonte l'utilisation de ce terme mais l'entreposage de bois remonte à la sédentarisation de l'homme soit environ 9 000 av J-C.

Le bûcher n'est donc pas un privilège seigneurial bien qu'au Moyen-Age la possession d'une pièce ou d'un bâtiment dédié au stockage du bois au sein d'une habitation dénote une certaine aisance.

Le bûcher du château de Marines

Il est difficile d'établir un historique précis du bûcher du château de Marines compte tenu de l'absence de sources concernant les dépendances dans les archives à notre disposition. On peut toutefois estimer qu'il remonte au moins à 1887 car il apparaît dans un inventaire du mobilier daté de cette année. Il fait partie des bâtiments associé à la maison du concierge qui est alors la seule dépendance habitée appartenant encore au domaine. Ce bâtiment accueille en plus du logement du concierge une écurie, une sellerie, une remise, un chenil et enfin le bûcher indiqué comme étant situé à côté de ce dernier. Il contient alors "*environ vingt cinq cordes de bois prisés sept cent cinquante francs*" et "*deux chevalets, deux maillets prisés ensemble huit*

francs"¹¹. Il apparaît également sur le cadastre de 1968.

La partie sud du bûcher est une extension ajoutée plus récemment.

Caractéristiques et typologie

Le bûcher n'est pas nécessairement une dépendance c'est à dire un corps de bâtiment hors du logis principal mais peut être une pièce dédiée à cette fonction au sein du château. Trévoux en donne d'ailleurs la définition suivante : "*Le bûcher est aussi un lieu au rez-de-chaussée où l'on serre le bois dans les maisons des particuliers. (...) Chez les princes on l'appelle fourrière*"¹². C'est par exemple le cas du bûcher du château de Hautefort qui se trouvait comme plusieurs autres communs non pas au rez-de-chaussée mais dans les souterrains creusés sous le château.

Bûcher du château de Hautefort (source : www.tripadvisor.com)

Le bûcher de Marines se rapproche plutôt du point de vue des caractéristiques du bûcher du château de Rambures en Picardie qui est également une dépendance extérieure réalisée en bois avec de nombreuses ouvertures bien que celui de Marines ait été moins travaillé d'un point de vue esthétique, qu'il possède un soubassement en pierre et des tuiles plates (et non mécaniques) en couverture.

¹¹ AN Z1J 1357 Inventaire après décès de Théodoric de Gouy d'Arsy, juillet 1887.

¹² *Dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé dictionnaire de Trevoux (nouvelle édition corrigée)*, chez Pierre-François Giffart, Paris, 1732, Tome II, p. 104.

Vue du bûcher du château de Rambures (source : www.tripadvisor.com)

Le bûcher se doit d'être sec et peu éclairé afin de conserver au mieux le bois. Il est généralement situé à proximité du garde-manger (dont il partage les caractéristiques) ou dans la cour comme appentis. Selon Christophe Morin, *"la gestion des circulations dans les bâtiments de service où se concentre la domesticité impose de simplifier l'accès au bûcher tout en l'installant le plus près possible des foyers"*¹³. On peut constater qu'en ce qui concerne le bûcher de Marines, cette assertion n'est pas véritablement respectée. En effet, selon les archives de 1887, celui-ci était situé à son emplacement actuel à savoir accolé au mur d'enceinte le long de l'actuelle rue de la Liberté alors que les cuisines se trouvaient dans le bâtiment situé le long de l'actuel boulevard de la République c'est à dire à plus de cent mètres.

Présentation et description

Le bûcher se divise en deux parties, l'une datant de la création du bâtiment dans les alentours de 1887, et la seconde qui est en fait une extension en bois. On le remarque d'abord par la couverture en tuiles plates plus récentes, puis aux 7 mètres d'ouverture créés pour pouvoir laisser passer un véhicule à l'intérieur du bâtiment.

La partie d'origine comporte est conçue sur base rectangulaire faisant 25,5m de longueur par 6,4m de largeur. La charpente est soutenue par un mur en moellon d'appareillage mixte du côté de la rue, et par 8 piliers en pierre calcaire du côté du parc. Un muret d'une hauteur d'1m en appareillage mixte se trouve entre chaque pilier, avec un revêtement en ciment incliné pour l'écoulement de l'eau. Sur ces murs et entre chaque pilier se trouvent aussi des balustrades en bois, peintes d'un coloris bleu clair.

¹³ MORIN Christophe, *Au service du château L'architecture des communs en Ile-de-France au XVIIIème siècle*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2008. Chapitre 2.
Lien : <http://books.openedition.org/psorbonne/540>

La partie comportant l'extension du bâtiment est en premier lieu reconnaissable à la couverture en tuiles plates plus récente. L'unique ferme de cet agrandissement se trouve au niveau du pignon, et est disposée sur un poteau bois côté parc, et sur le mur en moellon côté rue. Des bois sont rajoutés, d'abord pour servir de contreventement afin de garantir la stabilité du poteau d'angle et du poteau central, mais également pour assurer la fixation du bardage bois vertical.

Toutes les fermes sont scellées dans le mur en maçonnerie du côté rue, posées sur un pilier de pierre et fixées dans la sablière par un assemblage tenon/mortaise du côté du parc, excepté celle du pignon de l'extension.

La charpente est en chêne, bois plus dur et plus résistant que les résineux comme le sapin ou l'épicéa, qui sont des bois mous.

Etat sanitaire

Couverture du bûcher

- Importantes traces de bio-colonisation
- Coloris et teinte des tuiles non uniforme
- Tuiles cassées, manquantes
- Affaissement des pannes au niveau de l'extension

Premier axe de ferme

- Menuiseries altérées, bio-colonisations
- Pièces de menuiseries manquantes
- Fissures longitudinales sur l'entrait et le poinçon
- Trace de bio-colonisation sur les soubassements
- Bio-colonisation sur les rives, pannes intermédiaires et sablière
- Traces d'humidité sur les chevrons de rives

Menuiserie principale

- Non validité de l'assemblage des menuiseries sur l'entrait, le montant est maintenu par une ficelle
- Fragilisation des bois de menuiseries par l'humidité
- Pièces de menuiseries manquantes
- Ajout dénaturant d'une pièce métallique, aujourd'hui rouillée

Ferme courante avec pannes et chevonnage

L'ensemble des fermes courantes comportent toutes les mêmes traces d'altérations, nous avons choisi de les représenter ensemble dans l'étude d'une seule ferme.

- Fissure des arbalétriers, entrain.
- Désaffleurement de tenon de l'entrain avec la mortaise de la sablière
- Déformation des pièces de bois

Nota : La particularité de cette ferme réside dans le poinçon qui est assemblé avec l'entrain par une ferrure métallique. Un poinçon travaillant toujours en traction et non en compression, ce type d'assemblage bien que peu commun est adapté pour reprendre ce type d'effort. L'effort en traction repris par le poinçon est aussi reconnaissable à la fissure sur le bois, qui est longitudinale et continue sur l'entrain.

Façade

- Fragilisation des bois de menuiseries par l'humidité
- Menuiseries altérées, bio-colonisations
- Trace de bio-colonisation sur les soubassements
- Bio-colonisations sur l'appuis de fenêtre
- Lierre envahissant sur les piliers
- Ecaillage de la peinture
- Desquamation de la pierre sur les piliers d'angle

Pignon côté extension

- Rives en zinc et ciment détériorés par l'exposition prolongée aux intempéries
- Calage au niveau de la sablière en deux pièces de bois
- Dégradation de l'enduit de mur côté rue

Chevronnage et liteauage côté parc

- Réparation provisoire des chevrons en égout
- liteauage fragilisé par l'humidité et cassé par endroit
- Traces d'humidité sur les bois et en sous-face de tuiles

Chevronnage et liteaunage de l'extension côté rue

- Fléchissement important de la panne intermédiaire
- Fissure sur le mur en brique
- Trace d'humidité en sous-face de tuiles

Vue sur la panne intermédiaire de l'extension

Ferme de la file 9, avec contreventements et sous-face du bardage bois

- Trace d'humidité en sous-face de bardage
- Fissure de l'entrait

Vue sur la ferme de la file 9

2) L'orangerie

L'orangerie est localisée est située au nord-est du parc à environ une centaine de mètres du château et est accolée aux résidences qui ont pris la place ou sont les héritières des anciennes dépendances et de la ferme du château.

Localisation de l'orangerie (source : www.geoportail.gouv.fr)

Historique

Les premiers agrumes auraient été introduits en Europe pendant l'Antiquité, rapportés par les armées d'Alexandre le Grand et les marchands égyptiens qui commerçaient jusqu'en Asie méridionale. Les oranges arrivèrent plus tard sur le sol français ; entre le X^{ème} et le XII^{ème} siècle, les oranges amères dans les bagages des Croisés de retour de la Terre Sainte puis au XV^{ème} siècle les oranges douces ramenées de Chine par les Portugais. Les espagnols et les italiens qui possédaient un climat favorable au développement de ces arbres se mirent à les cultiver. Après les guerres d'Italie, la consommation d'agrumes se diffusa plus largement en France. Prisés pour leur goût autant que pour leur odeur, les oranges et les citrons demeuraient un met de luxe, réservé à la noblesse.

Trévoux dans son *Dictionnaire universel* donne la définition suivante de l'orangerie : "*Endroit d'un grand jardin où sont placés les orangers et autres arbres qu'on élève dans des caisses. Orangerie se dit aussi de la serre des orangers, du lieu où on les enferme l'hiver pour les garantir de la gelée. Cella citraria. C'est une galerie au plein pied d'un jardin ou d'un parterre, exposée au midi et bien close de chassis pour y serrer les orangers pendant l'hiver*"¹⁴. Il faut distinguer l'orangerie comme lieu d'exposition de parterres d'arbres en caisses à la belle saison de l'orangerie en tant que bâtiment. La première orangerie bâtie française aurait été commandée à la fin du XV^{ème} siècle par Charles VIII pour le château d'Amboise, il y faisait

¹⁴*Dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé dictionnaire de Trevoux (nouvelle édition corrigée)*, chez Pierre-François Giffart, Paris, 1732, Tome VI, p. 368.

mettre des artichauts, des melons et des oranges amères. Henri IV en fit construire une au Louvre. Au XVII^{ème} siècle, les orangers pouvaient également être conservés dans des grottes comme à Meudon mais ce système s'essouffla rapidement (pour raisons esthétiques ou botaniques ?) et les architectes en revinrent aux orangeries qui se développèrent alors particulièrement. La plus célèbre de toutes demeure néanmoins l'orangerie du château de Versailles, laquelle "*avec ailes en retour et décorée d'un ordre Toscan est la plus magnifique qui ait été bâtie*"¹⁵.

L'orangerie n'est pas un privilège seigneurial mais le prix des arbres, les soins nécessaires à leur entretien comme la construction du bâtiment nécessite des moyens financiers importants. Au XVIII^{ème} siècle, l'orangerie, lieu de prestige devient indispensable au programme des villégiatures à la campagne.

'L'orangerie' du château de Marines

Nous ne disposons malheureusement que d'une seule source en ce qui concerne ce bâtiment, à savoir le témoignage de l'une des propriétaires du château, Mme Mignon. Elle nous a notamment appris que les grandes ouvertures de ce bâtiment étaient autrefois vitrées et que celui-ci avait été une serre ou une orangerie pour entreposer et préserver fleurs et arbres fruitiers.

Selon les plans à notre disposition, cette orangerie aurait été construite entre la réalisation du cadastre de 1830 sur lequel elle n'apparaît pas et celui de 1968 sur lequel elle apparaît, formant un bâtiment en "U" dont l'une des ailes a aujourd'hui disparue, et l'autre est devenu une maison d'habitation n'appartenant pas au domaine du château.

Evolution des dépendances du château entre 1830 et 1968

¹⁵ Ibid

Le château disposait bien d'une serre qui apparaît d'ailleurs dans l'inventaire de 1887, localisée "*autour du château*"¹⁶ avec des bâtiments à ses côtés qui servaient à entreposer le matériel de jardinage ainsi que des tables de jardin et des chaises. Toutefois sans description du bâtiment lui-même, il est difficile de pouvoir affirmer avec certitude que celui-ci est bien la serre en question d'autant que celle-ci avait alors la capacité de contenir au moins quatre cents pots de fleurs et des caisses de lauriers et d'orangers¹⁷ ce qui semble difficilement concevable au vu de la taille du bâtiment (même avec ses trois ailes). Peut-être celui-ci correspond-il à une partie de la serre ? Ou à l'un des bâtiments autour servant alors à entreposer le matériel de jardinage qui serait devenu un lieu de stockage des plantes plus tard ce qui rejoindrait le témoignage de Mme Mignon et expliquerait la qualité de son décor et des matériaux utilisés en extérieur. Toutefois, sur ce bâtiment, nous ne pouvons émettre que des hypothèses.

Caractéristiques et typologie : entre bâtiment d'utilité et d'agrément

Les agrumes s'accordant mal à notre climat, plus froid que celui de leurs régions d'origine, la construction d'orangerie a d'abord été motivée par la nécessité de les préserver. Très rapidement pourtant, les architectes en ont fait à la demande de leurs commanditaires des lieux de promenade et d'agrément dans lequel le seigneur invitait ses amis. Une telle évolution trouve son origine dans plusieurs explications : dans un premier temps, le fait que la possession de plantes exotiques dénote une certaine aisance du propriétaire qui s'empressait alors d'en faire étalage. Ensuite, parce que les nécessités provoquées par le besoin de soins attentifs ont fait de l'orangerie un bâtiment particulièrement agréable à la promenade avec ses grandes baies vitrées et son exposition au sud faisant rentrer le soleil et la chaleur.

La fonction de promenade liée à ce bâtiment, fait que l'on construit généralement les orangeries en longueur, comme des galeries. On le voit sur ce plan de l'orangerie du château de Saint-Cloud.

Dessin du plan du château de Saint Cloud (Source : AN, N III Seine-et-Oise 404)

Les orangeries se doivent d'être vastes et hautes pour accueillir les plantes les plus importantes. Leur façade d'exposition, la façade sud doit être ouverte par de larges baies pour faire rentrer les soleils. Afin de préserver au mieux les plantes qui s'y trouvent, elles doivent disposer de moyens d'isolation efficace ou de chauffage. C'est pourquoi les architectes

¹⁶ AN Z1J 1357 Inventaire après décès de Théodoric de Gouy d'Arsy, juillet 1887.

¹⁷ Ibid

privilégient l'utilisation du plâtre (qui absorbe en plus l'humidité néfaste pour la végétation), des doubles châssis au niveau des baies voire de l'accolement de l'orangerie à une pièce chaude présentant une cheminée. Le sol est généralement recouvert de sable en vue d'absorber le surplus d'humidité généré par l'arrosage des plantes.

En ce qui concerne le décor, il est aussi important à l'intérieur, lieu de promenade, qu'à l'extérieur où il sert la cohérence du décor du domaine dont le cœur est le château. Des fresques murales sont peintes pour le plaisir des visiteurs et le prestige du propriétaire. Quant au décor de la façade, il varie selon l'évolution des styles en architecture mais se soit d'attirer l'œil et est généralement lié au décor du château ou des autres communs. L'orangerie du château de Sceaux illustre notre propos avec son décor et ses frontons triangulaires ou encore ses modénatures des linteaux de baies.

Gravure de l'orangerie du château de Sceaux par Jacques Rigaud (Source : BNF Est., Va 17 pet. f° pl. 78)

Photographie de la façade sud de l'orangerie du château de Sceaux
(Source : <http://vallee-culture.hauts-de-seine.fr/actu/restauration-de-lorangerie-de-sceaux/>)

Le bâtiment étudié comme une orangerie à Marines en possède plusieurs caractéristiques comme son exposition au sud-ouest, son ancien enduit de plâtre (recouvert par la suite d'un enduit ciment), la présence de baies (anciennement vitrées) et d'une source de chauffage (la cheminée) ainsi que des aspects décoratifs en ce qui concerne l'extérieur (le

fronton triangulaire, les matériaux qui s'accordent avec l'autre dépendance du domaine encore présente, la recherche d'une certaine symétrie...). Toutefois, d'autres éléments concordent plus difficilement comme la taille et la hauteur du bâtiment, la présence de ce qui ressemble à une porte charretière (peut être réalisée postérieurement) ou encore la petite taille des baies.

Présentation et description

L'orangerie est un bâtiment situé dans le parc du château de Marines. Il est mitoyen avec deux bâtiments dont les parcelles donnent sur le Boulevard de la République.

Ce bâtiment est divisé en quatre pièces qui ont pour chacune d'entre elle une ouverture vers l'extérieur. Ces quatre pièces se partagent les 80m² de l'orangerie de 21m de long, 4m de profondeur et d'une hauteur sous plafond de 3.5m. Aux deux extrémités se trouvent deux débarras qui, pour l'une (à droite) est seulement accessible par l'extérieur, tandis que l'autre (à gauche) est aussi accessible par l'intérieur. La pièce centrale dispose de cinq baies dont une permet d'accéder à l'intérieur du bâtiment. De cette pièce, il est notamment possible d'accéder au débarras et à l'autre pièce principale. La dernière pièce est ouverte sur toute sa largeur. Cette ouverture est séparée en deux par une poutre en béton.

En gros œuvre, l'orangerie présente plusieurs matériaux de construction. Le mur de la façade nord-ouest, mitoyen avec un autre bâtiment, est fait en moellons et enduit au plâtre. Les murs pignons et la façade sud-ouest sont eux en parpaing creux enduit au plâtre. Une restauration en ciment a été faite sur certaines zones endommagées des enduits en plâtre.

Façades nord-ouest

Mur pignon

La façade sud-ouest de l'orangerie est recouverte, en extérieur, d'un crépi ciment. Sur cette façade, les contours de baies et les deux cheminées sont en brique rouge tandis que les dessous de baies sont en enduit rocaillé. Les baies et portes en bois ont été retirées par la propriétaire pour des raisons de sécurité (vitres cassées et bois en mauvaise état). Seules les portes du débarras et une baie sont toujours en place. Le crépi en contour de porte, l'enduit en plâtres sur la poutre IPE et le poteau en béton sont peints en rouge.

Vue de l'orangerie

La toiture de l'orangerie est couverte de tuiles mécaniques à emboîtement. Elle est séparée en deux par une descente d'eau pluviale en sa moitié. La structure de cette charpente est en bois. Il s'agit d'une toiture à un versant supportée par des poutres transversales qui portent les lattis et chevrons qui forment les combles.

Poutres transversales et lattis de la charpente

En face de l'orangerie se trouvent deux bassins en béton dont un est recouvert de carrelage et l'autre contient du sable. Ils auraient servi aux petits-enfants de la propriétaire du château comme bac à sable et pataugeoire.

Pataugeoire

Bac à sable

Usage actuel

L'orangerie sert actuellement à la propriétaire du château comme lieu pour accueillir les enfants de sa famille. En effet, des balançoires et des bacs à sable ont été posés juste devant l'orangerie, le plus grand pan de mur du bâtiment a été décoré d'un grand dessin fait par des enfants.

Mais l'orangerie sert aussi d'entrepôt à la propriétaire dans les petites pièces situées à chaque extrémité du bâtiment. On y retrouve par exemple un tronçon en bois d'une rampe d'escalier, une table, etc.

Le bâtiment est toujours en service mais est restreint à une utilisation occasionnelle. Il subit alors les intempéries sans avoir reçu de travaux d'entretien récemment.

Colonisation biologique

Sur la façade et la couverture de l'orangerie, on retrouve une colonisation biologique avec des plantes grimpantes, des mauvaises herbes et des mousses.

Les deux bassins en face de l'orangerie présente eu aussi un dépôt de mousse. Le long des joints de carrelage et le long des bords en béton on retrouve la présence de croute noire.

Sur cette partie de la façade on retrouve les mêmes colonisations biologiques que sur le reste du bâtiment : plante grimpanche, mousse et encrassement.

Perte de matière

En dessous de baie. Certaines pierres de l'enduit de rocaillage sont manquantes

Sur la partie droite de la façade, la poutre IPE recouverte en plâtre est fortement endommagée. Il y a perte de matière jusqu'à l'acier qui s'oxyde.

A l'intérieur de l'orangerie, les murs sont enduits à l'origine en plâtre. Certains zones de plâtre sont manquante ou dégradé. Cela met au jour la nature des murs pignons qui sont en parpaing creux, moellon et certain reste de pierre de taille. D'autre zone, assujettie à une restauration sont enduit en ciment.

Déformations et fissures

Au niveau de la charpente, seul la contrefiche présente une fissure sur tout sa longueur. La poutre de support, elle, présente des déformations qui semblent naturelles au bois

Sur les enduits plâtres des microfissures et des fissures sont présent sur les murs et les plafonds de l'orangerie.

On retrouve sur certain enduit ciment des déformations qui font fissurer l'enduit

Dégradation et altération

Au deux extrémités de la façade, les portes en bois des débarras sont en très forte dégradation. La peinture des portes et des contours des baies et porte s'efface sur certaine zone.

Sur la partie principal, l'enduit plâtre du plafond n'est plus présent. Il laisse à nue des lattes en état de décomposition. Les poutres traversant sont-elles en bonne état.

Combles de l'orangerie

Vue des combles

- Encombrement des combles
- Traces d'humidité sur le chevonnage
- Fissure sur la panne

Assemblage lien / faitage

- Assemblage désafleuré
- Trace d'humidité
- Usure du bois

Assemblage poinçon / arbalétrier et liens

Vue sur la ferme avec importante trace d'humidité sur l'arbalétrier

Solivage

Solivage existant de l'orangerie

- Usure des solives et plancher bois
- Réparations provisoires insuffisante
- Traces d'humidité
- Bio-colonisation en sous-face de plancher

L'état du solivage est inquiétant. En effet, il présente des déformations possiblement dues à un sous-dimensionnement, à l'humidité, et à un mauvais entretien. Des réparations de fortune ont déjà été réalisées ; elles sont visibles aux bois vissés provisoirement aux solives afin de les renforcer. Il est aussi possible que les bois n'aient pas reçu de traitement adéquat pour leur exposition permanente à l'humidité ambiante.

Charpente apparente au rez-de-chaussée

Vue de la charpente depuis les combles

- Contrefiche fissurée
- Trace de peinture salissante sur la poutre porteuse

3) La glacière

Historique

La première mention de la création et de l'utilisation de la glace artificielle remonte à environ 2000 ans av J-C. Elle est mentionnée sur des tablettes d'argile retrouvées en Mésopotamie. En Chine, elle apparaît plutôt vers 1000 ans av J-C. Dans les deux cas, elle implique l'utilisation de glacières, constructions bâties pour conserver la glace.

Cette connaissance se répand ensuite dans l'Empire romain, y compris en Gaule, comme l'attestent les fouilles de la villa de Montmorin en Ariège. Ces glacières avaient toutefois de faibles capacités : quelques m³ seulement.

Avant le XII^{ème} siècle, on ne trouve ni renseignement, ni vestiges sur les glacières. A Laon et Beauvais (Picardie), les palais épiscopaux possèdent encore des glacières dont les cuves

sont logées dans les remparts gallo-romains.

Les croisades correspondent à une période de relance des glacières. En effet, ces édifices existent chez les Turcs et les croisés en ramènent la connaissance. Toutefois, il est probable que les châteaux en Europe comportaient déjà des glacières. En effet, les seigneurs aimaient boire frais, confort nécessitant l'usage de la glace. Les abbayes possédaient également des glacières ; la glace permettait aux religieux de soigner quelques maladies et de conserver certains aliments comme le poisson. Les glacières répondaient à un usage privé et limité.

En France, le développement de l'usage de la glace est dû en premier lieu à Catherine de Médicis, mais c'est Louis XIV qui lui donne toute son ampleur. Le roi est en effet un grand amateur de sorbets et crèmes glacées. Tout au long de son règne et grâce aux comptes des bâtiments du roi, on peut constater un accroissement constant des glacières dans les différentes maisons royales. Certains jardiniers sont même spécifiquement affectés à leur entretien. Ces constructions ont des capacités de plusieurs centaines de mètres-cube. Dans le même temps, les abbayes développent des glacières pour le plaisir de l'abbé.

A la fin du XVII^{ème} siècle, l'approvisionnement en glace devient indispensable et son commerce, plus important dans le sud que dans le nord, se développe. On construit alors de grandes glacières destinées à alimenter les villes. Les capacités de stockage augmentent en conséquence, atteignant parfois plus de 500 m³. Cependant, les glacières privées restent de capacité plus faible, autour de 50 m³.

Au XVIII^{ème} siècle et au début du XIX^{ème} siècle, la mode est aux jardins anglais ; les parcs des châteaux possèdent toutes sortes de fabriques¹⁸ dont des glacières.

Au XIX^{ème} siècle, suite à une explosion de la demande, on constate la construction d'énormes glacières.

On constate que la conception des glacières est restée sensiblement identique depuis le Moyen-Age ; seules ses dimensions évoluent. Toutefois, la production de glace artificielle à partir des années 1860 rend ces édifices moins indispensables. En l'absence de documents et de plans, la datation des glacières reste souvent difficile. Les plus anciens documents traitant de ce sujet datent de 1650.

La glacière du château de Marines

On ne dispose que de peu d'éléments nous informant sur l'histoire de la glacière du château. On sait cependant qu'elle remonte au moins au milieu du XVIII^{ème} siècle puisqu'elle est évoquée dans un état des lieux de la seigneurie de 1750 en vue de réparations à faire au château et parc de Marines : "*le surplus dudit jardin (...) séparés par des allées bordées de plattebandes et plantés d'arbres fruitiers (...) la partie à gauche (...) ou il y a une glacière entourée de dix anciens fresnes, tilleuls et quelques autres petits arbres (...)*"¹⁹. L'A.B.F (Architecte des Bâtiments de France) ayant procédé au dossier de recensement en 1951, la datait du début du

¹⁸ Petit temple, ruine ou autre construction de fantaisie servant à l'ornementation d'un jardin (particulièrement à l'anglaise), d'un parc paysager. Source www.larousse.fr

¹⁹ Z/1J/786 Estimation des réparations à faire au château de Marines (26 août 1750) P.5

XIX^{ème} siècle²⁰ conséquemment au style Empire de la porte en granit qui serait inspirée des portes monumentales des temples égyptiens. Il est donc possible que la porte ne soit pas d'origine.

Elle a connu des dégradations lors de la chute d'arbres pendant la tempête de 1999.

Caractéristiques et typologie : les glacières-buttes

Différents types de glacière cohabitent au cours des siècles. En bois ou maçonnées, à la surface, totalement ou semi-enterrées, elles n'ont pas eu la même pérennité.

La glacière du château de Marines est une glacière-butte. Ce type de glacière, surtout présent dans les $\frac{3}{4}$ nord de la France, est très répandu. La maçonnerie, partiellement ou totalement au-dessus du sol naturel, est généralement entièrement recouverte de terre, sous la forme d'une butte artificielle. Certaines glacières bâties à flanc de colline étaient recouvertes naturellement. Ainsi, la seule partie visible de ce type d'édifice est la porte et son encadrement. Elle peut également être précédée d'une fausse grotte.

En surface, une certaine fraîcheur est assurée par la végétation (herbe, buissons, voire quelques arbres). En périphérie du bâtiment, de grands arbres abritent la glacière du soleil.

Au XXVIII^{ème} siècle, suite au développement des glacières-fabriques, elles sont fréquemment surmontées de kiosques ou faux-temples, se rapprochant ainsi des glacières-tour, type de glacière couronnée d'une tour.

Schéma d'une glacière butte (source : <http://propriete-caillebotte.com/le-lieu/>)

²⁰ MAP, Carton C49/81, Dossier 81/95/140 "Val d'Oise, Marines, château, 1950 – 1951 *Dossier de recensement pour la glacière du XIX^{ème} siècle dans le parc*

Présentation et description

La glacière du château de Marines est située dans l'enceinte du domaine, en entrée du parc paysager. Elle était autrefois entourée d'arbres qui ont été pour la plupart abattus par et à la suite de la tempête de 1999.

Sa porte, orientée au nord, est la seule partie visible de l'édifice, avec à l'arrière la butte formée par le plafond de l'escalier. Cette butte était certainement, à l'origine, recouverte de terre, comme c'est le cas pour les glacières-buttes. La glacière était entourée d'arbres, qui ont été abattus suite à la tempête de 1999. Elle était ainsi protégée au mieux du soleil. Il reste toutefois quelques arbres en périphérie qui l'abritent, et de nouveaux arbres ont été plantés récemment par Mme Mignon.

Vues de la glacière pendant l'hiver 2015-2016

La baie de la porte est en granit, selon le rapport établi par l'A.B.F. en 1951. Elle ne comporte pas de vantail intégré et ne présente pas de gond, ni de feuillure susceptibles d'avoir accueilli une porte. La fermeture de la glacière est assurée par une planche de bois, maintenue à l'aide de morceaux de câble électrique et de deux grosses pierres. En 1951, on peut voir sur les photos prises par l'A.B.F. que le système était sensiblement le même, à l'exception des câbles électriques.

A gauche : vue de la glacière en 1950 (source : MAP, Carton C49/81, Dossier 81/95/140 "Val d'Oise, Marines, château, 1950 – 1951 *Dossier de recensement pour la glacière du XIXème siècle dans le parc*)

A droite : vue de la glacière en 2016

L'intérieur de la glacière est constitué d'un couloir de 80cm de large pour un mètre de long, s'enfonçant dans la terre par une série de dix marches et poursuivi par une plateforme d'1,30m de long avant la cuve. Une baie de 85cm de hauteur ouvre directement sur le vide de la cuve. Celle-ci est cylindrique et couverte d'une coupole, d'une hauteur maximale de 5,30m pour un diamètre de 4,00m. Le fond de la glacière, en légère pente vers le centre, est creusé d'un puisard, dont le tour est constitué de moellons jointoyés. Nous y avons retrouvé des morceaux anciens d'un parquet en bois, avec de la paille en sous-face.

Tous les murs intérieurs et la coupole sont badigeonnés d'un enduit couvrant.

Vues de l'intérieur de la glacière

La butte extérieure était également recouverte d'un enduit de tuileau.

Du point de vue des caractéristiques extérieures, elle se rapproche de la glacière du château de Grouchy à Osny.

Glacière du château de Grouchy à Osny (source : www.parcsafabriques.org)

Usage actuel

Comme de nombreuses glacières, celle du château de Marines a perdu son usage premier. En effet, le développement de la glace artificielle puis l'invention des congélateurs ont permis de ne plus avoir à stocker de grandes quantités de glace. La glacière est désormais utilisée comme une sorte de débarras.

Vue de l'intérieur de la glacière

Mme Mignon nous a expliqué que lors des opérations de déminage de l'édifice, une aile d'avion avait été retirée de la cuve. Il reste bon nombre d'objets au fond de celle-ci. Lors de nos recherches du puisard, nous avons notamment relevé la présence de faux-marbres provenant certainement d'anciens plaquages de cheminée, des cadavres d'animaux divers momifiés par l'atmosphère spécifique de la cuve, des objets métalliques évoquant des pièces automobiles, de nombreux morceaux de verre...

Etat sanitaire

L'extérieur de la glacière

A gauche : façade Est ; à droite : façade Ouest

A gauche : façade Nord ; à droite : façade Sud

Dépôts et colonisations

Colonisations biologiques

La glacière du parc de Marines connaît un développement de plantes arbustives, de mousses, de lichens et d'algues important sur ses différentes façades. Ces colonisations ont de multiples origines : l'environnement végétal de l'élément bâti, un taux d'humidité assez important et la perte d'enduit sur certaines zones favorisant ainsi un développement biologique

important. Cette végétation altère les maçonneries de manière non structurelle.

La colonisation biologique par des plantes arbustives touche chaque façade de la glacière ; toutefois, les façades Ouest, Sud et Est sont plus fortement touchées. Ce fait est dû à la chute du mortier de tuileau qui recouvrait l'ensemble des moellons de la glacière ce qui a permis le développement d'une colonisation végétale assez importante. Des plantes se développent sur et entre les moellons, leurs racines provoquant la chute progressive du mortier qui les lie par désagrégation. Au niveau de la façade Sud, on peut également observer un développement de mousses dans les mêmes zones sans doute dues à la stagnation de l'eau dans les trous formés par l'absence de moellons.

A gauche : colonisation arbustive sur la façade Est ; à droite : lierre sur la façade Nord

La façade Nord et la façade Ouest qui sont les plus exposées aux intempéries, présentent sur certaines zones au niveau de la porte en granit un mince "encroûtement" noir constitués de lichens et d'algues noirs (cyanobactéries). Cette "croûte" est en revanche absente sur les zones non exposées à l'humidité comme le dessous de l'avancée formée par le haut de la porte ou encore les zones protégées par la présence de la porte en bois (intérieur des piliers de granit). De nombreux lichens gris ont également colonisés cette porte en granit.

Encroûtement noir et lichens gris sur la façade Nord

L'humidité provenant du sol provoque des remontées capillaires sur la façade nord en

granit. Celle-ci fait apparaître des tâches d'humidité et favorise le développement de mousses et d'algues dans ces zones.

Remontées capillaires, algues et mousses sur le pilier gauche de la porte

Altérations et pathologies

Chute du mortier de tuileau

A l'origine, on peut supposer que ce mortier recouvrait l'ensemble de la construction faite par assemblage de moellons. Sa dégradation est assez ancienne puisque visible sur la photo d'archive de 1951 à notre disposition comme on peut le voir ci-dessous.

Photographie *La glacière du parc de Marines en 1951* Source : MAP, Carton C49/81, Dossier 81/95/140 "Val d'Oise, Marines, château, 1950 – 1951 *Dossier de recensement pour la glacière du XIXème siècle dans le parc*

On sait également que la chute d'arbres lors de la tempête de 1999 a endommagé la glacière et a sans doute provoqué des chutes de ce mortier ainsi que des moellons en dessous.

Aujourd'hui il recouvre encore environ 40% de la structure. Les zones de ce mortier situées à la jonction avec l'appareillage en moellons sont les plus fragilisées car ce sont elles qui étaient en contact avec les éléments disparus. Elles présentent une colonisation de mousses. En revanche les autres zones ont un aspect extérieur parfaitement sain et solide, on ne semble pas y distinguer de pathologies.

Perte progressive du mortier de tuileau

Chute des moellons

Dans le même temps lors de la tempête de 1999 ou à la suite de la chute progressive du mortier du tuileau, de nombreux moellons de meulière sont tombés puisque l'on peut en retrouver certains par terre sur les côtés de la glacière. Les autres, ramassés ont servi à réaliser ce qui peut s'apparenter à un petit muret de quelques dizaines de centimètres situés en face de la glacière.

Le mortier qui lie ces moellons, mélange de mortier de tuileau et de mortier de chaux, est peu à peu en train de se désagréger compte tenu de son exposition prolongée aux intempéries ce qui explique que ceux-ci chutent ou soient en voie de chuter. Les zones les plus touchées par ces pertes sont celles situées derrière les piliers et le linteau de la porte en granit ainsi que sur le dessus de la glacière.

Lacunes

Nous avons retrouvé deux types de lacunes sur ce monument. La première située au niveau des coins de certaines pierres peut être d'abord due à une érosion puis à une perte de matière provoquant la lacune et l'autre sans doute engendrée par la chute d'un arbre lors de la tempête de 1999 sur le linteau de la porte.

Lacune du linteau (vue façade Ouest)

Lacunes dues à l'érosion et l'humidité des parties basses (vue façade Nord)

Fissure

Une fissure est visible sur le mortier de tuileau à la jonction de la zone de la chute de ce même mortier. Il est possible qu'elle ait été provoquée lors des dégradations de 1999. Des plantes se sont implantées à l'intérieur de cette fissure dans certaines zones.

Fissure du mortier de tuileau et colonisation biologique

Glacière du parc—Façade Nord

Encrassements et dépôts

Colonisation biologique formant un mince "encroûtement" gris foncé à noir

Colonisation biologique par des plantes diverses

Lichens gris

Algues

Mousses

Remontées capillaires

Altérations et pathologies

Lacunes

Glacière du parc—Façade Sud

Encrassements et dépôts

Colonisation biologique par des plantes diverses

Lichens gris

Mousses

Altérations et pathologies

Fissures

Perte de moellons

Glacière du parc—Façade Ouest

Encrassements et dépôts

- Colonisation biologique formant un mince "encroûtement" gris foncé à noir
- Colonisation biologique par des plantes diverses
- Lichens gris
- Remontées capillaires

Altérations et pathologies

- Perte d'enduit
- Perte de moellons
- Lacunes
- Fissure

Glacière du parc—Façade Est

Encrassements et dépôts

- Colonisation biologique formant un mince "encroûtement" gris foncé à noir
- Colonisation biologique par des plantes diverses
- Lichens gris
- Algues
- Remontées capillaires

Altérations et pathologies

- Perte d'enduit
- Perte de moellons
- Desquamations
- Fissure

L'intérieur de la glacière

Le couloir

Le couloir d'entrée de la glacière de Marines est particulièrement touché par de nombreuses pathologies qui affecte l'enduit à la chaux qui le recouvre. Le fait que l'entrée de la glacière ne soit plus hermétiquement fermée comme ça devait être le cas lorsqu'elle servait à conserver la glace permet à la pluie de rentrer et à l'humidité d'infiltrer sols et parois. La voute du couloir recouverte par un enduit à la chaux est donc colonisée par des algues vertes.

Couloir de la glacière du parc de Marines

Cette humidité et la présence de ces algues ont provoqué la chute de l'enduit qui se désagrège progressivement. Il est d'une extrême fragilité et le moindre contact provoque sa déliquescence. Cela s'observe particulièrement au niveau des zones situées juste à l'entrée qui sont plus exposées par l'absence du mortier de tuileau à l'extérieur et la chute des moellons ayant créé des trous. Au niveau de ces zones on observe la chute de l'enduit. Le mortier situé en dessous est parfois pulvérulent.

Chute de l'enduit à l'intérieur du couloir de la glacière

On sait que la glacière possédait une seconde porte située juste avant la cuve puisqu'un gond est toujours incrusté dans la maçonnerie. Celui-ci est rouillé et a provoqué une coloration brunâtre et des boursouflures autour de cette zone dues au transfert d'oxydes de fer dans l'enduit. On retrouve le même type de pathologie au niveau de la barre et du crochet de poulie situés juste au-dessus qui sont également rouillés. Ces pathologies ne sont sans doute pas arrangées par la pose d'un mortier récent au niveau de la barre de poulie ce qui peut poser un problème de transfert de sels.

A gauche : boursouflures brunâtres au niveau de la barre de poulie
A droite : tâche d'oxyde de fer au niveau du gond de l'ancienne porte

Le sol du couloir réalisé en ciment ne présente pas d'altérations en lui-même puisque les marches de l'escalier semblent en bon état. En revanche il est recouvert de terre ce qui peut favoriser la pénétration d'humidité

Escalier du couloir de la glacière

La cuve

La cuve présente au niveau des murs une double coloration dont nous avons du mal à saisir l'origine pour l'une d'entre elle. Le haut du dôme présente une coloration similaire au mortier de tuileau présent à l'extérieur. En revanche le reste est entièrement noir. S'agit-il d'une dégradation de l'enduit provoquée par l'humidité ? Ou bien d'un enduit de couleur ?

Le fond de la cuve est tapissé d'un ciment similaire à celui de l'escalier du couloir. Celui-ci est en bon état, sans doute protégé par l'ancien plancher paillé dont nous avons retrouvé les vestiges. En revanche, le puisard a été en partie dégradé par la chute de divers objets et par l'ajout de ciment.

A gauche : cuve de la glacière ; à droite : puisard au fond de la cuve

Chapitre 3 : Propositions de restauration et mise en valeur

I) Enjeux de restauration et restaurations à apporter

1) Le mur d'enceinte

Pour la restauration du mur d'enceinte du domaine, nous préconisons de ne surtout pas uniformiser les enduits. En effet, les différents enduits témoignent des différentes époques de restauration et remise en état du mur, ce qui est à préserver dans une optique patrimoniale.

Colonisations biologiques

Le mur d'enceinte ne présente pas un état critique. Toutefois, les colonisations biologiques sont conséquentes et elles portent atteinte à son intégrité. En effet, le lierre est un élément colonisateur invasif qui détruit les joints. La seule solution pour s'en débarrasser est de tout arracher manuellement, opération fastidieuse mais qui assure la bonne santé du mur par la suite.

Les plantes qui poussent à la naissance du mur, au niveau du sol, sont également à surveiller, afin de s'assurer qu'elles ne posent pas de problème à la tenue et à l'intégrité du mur.

Pertes de matière

Les nombreuses pertes de matière sont à combler. Il faut changer certaines pierres et rejointoyer. Le remplacement des pierres doit se faire après une étude de la qualité des pierres, afin d'en apporter de nouvelles de qualité similaire pour ne pas fragiliser le mur. Les zones principalement concernées sont situées le long du boulevard de la République, en particulier au niveau des chaînages.

Tags

Les tags présents sur le mur n'en altèrent pas les caractéristiques sinon l'esthétique. Il est possible de procéder à un nettoyage par hydro- ou aérogommage.

2) Le parc

Le terme de « restauration » n'est pas le plus adapté à un parc. Toutefois, lorsque celui-ci présente un caractère patrimonial, comme c'est le cas de celui du château de Marines, ce terme est admis. La remise en état du parc de Marines nécessite un nettoyage des allées et des « carrés » formés par celles-ci, afin que le tracé du parc redevienne visible.

Certains arbres en particulier en bordure d'allée à proximité de la glacière sont infestés par des pyrrhocores, insectes couramment appelés gendarmes ou cherche-midi. Ces insectes, nécrophages et phytophages, parfois granivores, ne sont pas nuisibles ; il n'est donc pas nécessaire de chercher à s'en débarrasser.

3) Le bûcher

Pour la restauration du bûcher, nous proposons dans un premier temps de changer, en estimant la reprise des anciennes tuiles à 50%, la couverture compris les supports bois (litageaux, contre-lattes et chevrons), qui nous semble dans un état dégradé. En effet, de la mousse recouvre une partie importante de la toiture, les litageaux sont actuellement dans un état critique, et certains chevrons ont déjà été repris provisoirement en bas de pente. De plus la couverture de la toiture existante et de l'extension n'ont pas la même teinte, due principalement au vieillissement et des intempéries subies qui sont plus importantes sur le bâtiment d'origine.

Nous proposons dans ce contexte une nouvelle couverture avec un type de tuile plate identique au modèle original, qui sera garante d'une étanchéité de qualité avec un panachage des tuiles sur l'ensemble du bâtiment afin de disposer d'une couverture uniforme et continue sur l'ensemble de la toiture.

La charpente du bâtiment d'origine nous semble en bon état ; nous n'envisageons donc pas de restaurer intégralement la charpente de cette partie, mais de reprendre uniquement les ouvrages présentant des déformations trop importantes mettant en péril la structure où l'esthétisme du bâtiment.

Aussi nous comptons déposer et remplacer l'ensemble de la charpente de l'extension, car celle-ci semble s'affaisser, notamment les pannes, et ne prolonge pas la continuité visuelle

de la couverture du bâtiment originel, en plus de présenter un risque concernant la stabilité du bâtiment.

En effet, lors de notre premier regard sur les restaurations à apporter, nous avons remarqué le fléchissement important des pannes cet agrandissement. En cherchant à expliquer la cause de cette déformation, nous avons relevé que l'entraxe courant des fermes de la partie d'origine de 3,510 mètres a pratiquement doublé pour la création de l'extension : on passe de 3,510 à 6,930 mètres.

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons vérifié la panne la plus défavorable (panne intermédiaire de l'extension) selon les règles de calcul à l'Eurocode 5. (Annexe n°2)

Après cette étude qui a validé notre hypothèse nous avons cherché une solution afin de diminuer la portée des pannes, l'idéal aurait été de rajouter une ferme, ce qui était impossible pour garder l'ouverture, ou d'utiliser du bois lamellé-collé, ce qui était impossible pour conserver le cachet historique du bâtiment.

Notre solution se tient alors au remplacement des pannes et l'ajout d'entretoises entre panne pour reprendre le déversement dû à l'actuelle sollicitation en flexion déviée, afin de disposer de pannes travaillant uniquement en flexion simple.

Notre projet ne comprend donc pas la restauration de la charpente du bâtiment d'origine, excepté les reprises éventuelles de chevron. Il prend en compte cependant, l'intégralité de la charpente de l'extension. Aussi, nous comptons supprimer le mur en brique fissuré existant, afin de le remplacer par un mur en ciment, pour nous permettre de fixer un calage en bois nécessaire à la fixation des entretoises servant à reprendre le déversement des pannes. (Plans en annexe n°5)

Nous précisons que notre projet inclue d'utiliser du chêne en remplacement des bois détériorés, afin d'utiliser une seule et même essence de bois au sein de la structure. Le chêne est de plus une essence de bois présentant des caractéristiques mécaniques plus importantes que les conifères, avec une durabilité plus importante que des bois en résineux ; la durée d'une charpente en chêne peut avoisiner les 200 ans.

État projeté des restaurations, avec vue sur les entretoises

L'ajout d'entretoises nous permet donc d'éviter la sollicitation en flexion déviée, et de pouvoir vérifier la panne uniquement en flexion simple, et cisaillement, qui résulte validée. Cependant, en vue des charges complémentaires rajoutées par ces dernières, nous avons choisi de décharger une partie plus importante des charges reprises par la sablière par le remplacement du lien existant par un lien de plus longue portée.

Nous prévoyons le même procédé pour la panne faitière, celui-ci étant repris sur le faitage par un assemblage tenon-mortaise, et par une ferrure métallique sur le poinçon, lui-même lié par cette même ferrure à l'entrait.

Vue d'ensemble faîtage / ferme file 9 / liens et tirant

Détail d'assemblage

L'ajout du lien entraînant une poussée vers l'extérieur de la ferme file 9, nous avons choisis pour la compenser de mettre en œuvre un tirant métallique (fiche technique en annexe n°3). Il travaille en traction afin de raccorder l'entrait de la ferme file 9 à la file 8 (plans en annexe n°5).

Par ailleurs, nous prévoyons de restaurer les murs de soubassement, appuis de baies et piliers en pierre, d'abord en les nettoyant (élimination des colonisations biologiques, lierre), puis en leur appliquant un traitement leur permettant de retrouver leur aspect d'origine.

De plus, nous estimons nécessaire de restituer à l'identique l'intégralité des menuiseries, car celles-ci présentent un grand nombre d'altérations et sont actuellement dans un état critique. Pour ce faire, nous utiliserons du bois résineux en sapin, ce qui est conforme à leur authenticité.

Les pierres de taille composant les piliers et l'appareillage en moellon sont en bon état, nous prévoyons uniquement un démoissage et rustication de la pierre en appui de fenêtre et sur les piliers afin de leur rendre leur éclat d'origine.

4) L'orangerie

Pour que tout ceci soit possible, le bâtiment doit d'abord être remis en état. En effet, portes et fenêtres ont été retirées et l'ensemble de la structure a souffert du poids des années. L'idée est donc de remettre le bâtiment hors d'eau/hors d'air tout en assainissant le clos et couvert.

Les fenêtres devront avoir un bâti en bois afin de préserver l'harmonie de la façade et un double vitrage pour répondre aux normes actuelles de la construction/rénovation (RT 2012). La porte coulissante aura un montant fixe sur la gauche afin que la partie libre à droite, n'étant pas obstruée par le poteau, permette l'entrée d'objets volumineux.

Charpente de l'orangerie

En travaux de restauration, nous prévoyons de déposer en conservation la couverture, qui est actuellement en bon état, afin de la démosser et de la reposer après nettoyage, compris les éléments de zinguerie.

Concernant la charpente, nous pensons garder uniquement la poutre porteuse apparente, restée en bon état. Cependant nous estimons nécessaire de restaurer à l'identique l'ensemble des fermes, pannes, chevronnage, solivage, plancher et supports de couverture, qui nous apparaissent comme grandement altérée par l'humidité, le temps et un mauvais entretien.

5) La glacière

L'intérêt d'intervenir sur ce site est double : restaurer le site afin de le préserver pour les années à venir et favoriser l'accueil d'un public pour le faire connaître.

Du point de vue de la restauration, nous considérons que le site existe depuis plusieurs siècles et qu'il est un témoin de l'Histoire. Il a possiblement subi des restaurations et modifications. C'est pourquoi nous tenons à respecter le vécu du bâtiment et donc à proposer la restauration la moins lourde et impactante possible. Le but de nos propositions est

d'intervenir le moins possible et principalement d'essayer de limiter les dégradations, particulièrement à l'intérieur de la glacière. Ignorant si elle était entièrement enterrée ou non, nous ne proposons pas son enfouissement.

Extérieur de la glacière

Restaurations de la porte en granit

- Traitement biocide

Nous proposons l'utilisation d'un traitement biocide localisé sur la totalité des zones de la porte présentant une colonisation biologique.

Restaurations du "dôme" de la glacière

- Traitement biocide

Nous proposons l'utilisation d'un traitement biocide localisé sur l'ensemble des colonisations arbustives et mousses présentes sur le dôme de la glacière.

- Remise en place de moellons

Les zones lacunaires seraient comblées par de nouveaux moellons en meulière et silex de nature et taille similaire à ceux présents en place. Il serait liés par un mortier de chaux.

- Remise en place du mortier de tuileau

Un nouveau mortier de tuileau de composition similaire sera posé sur les zones actuellement exposées. La fissure présente sur le mortier actuel sera reprise au mortier identique à celui posé.

Intérieur de la glacière

Couloir

- Traitement biocide

Un traitement biocide sera proposé pour lutter contre les algues présentes dans le couloir. Ce traitement devra être efficace tout en demeurant le moins impactant possible compte tenu de l'extrême fragilité de l'enduit en place.

- Brossage/Micro-sablage

Suite à ce traitement biocide, pourra être effectué un brossage doux ou un micro-sablage lequel sera le moins abrasif possible. On utilisera un média plastique de granulométrie fine et de pression basse pour nettoyer sans décaper le support.

- Consolidation/Restauration de l'enduit

La proposition suivante dépendra de l'état de l'enduit déjà très fragilisé à la suite du traitement proposé ci-dessus.

L'enduit déjà en place recevra un traitement de consolidation. Les zones comportant des lacunes d'enduit seront réenduites avec un enduit à la chaux similaire à celui en place. Si l'état de l'enduit après le traitement est jugé trop fragile, l'ensemble sera consolidé et entièrement ré-enduit par dessus par un nouvel enduit à la chaux.

- Installation d'une grille

Seront enlevés les anciens éléments de serrurerie corrodés et de la poulie. Une nouvelle grille et une nouvelle poulie en fer seront scellées. Le scellement sera réalisé à l'aide de plâtre recouvert d'un enduit à la chaux.

- Désensablement du sol

Ce désensablement se fera aussi bien pour limiter le développement de pathologies que pour sécuriser l'escalier en vue de la mise en valeur.

Cuve

- Déblaiement du fond de la cuve

Dans un premier temps, il faudra vider la cuve de tout ce qu'elle contient et la désensabler. Le ciment bouchant en partie le puisard sera retiré. Tous les éléments remontés seront examinés afin de vérifier leur possible valeur historique. Selon l'état du sol révélé et actuellement difficilement estimable, pourra être proposé un protocole de restauration.

II) Proposition de mise en valeur

1) Notre projet : le parc de Marines

Afin de valoriser le domaine du château de Marines, nous allons tout au long de cette partie présenter un plan visant à sa connaissance et son "appropriation" par un public diversifié,

familial et scolaire. Ce projet permettrait de justifier une restauration car "l'appropriation" des lieux par un public garantirait la pérennité des interventions proposées et la bonne connaissance du site.

Notre projet se fonde sur deux points : le premier, passe par la découverte historique et architecturale des dépendances d'un château et de leur participation à la cohérence du domaine. Le second repose sur la création d'ateliers pédagogiques en lien avec chacune des dépendances. Pour cette seconde partie, nous nous sommes inspirés d'une ferme pédagogique se trouvant dans les Yvelines, les fermes de Gally.

Découverte historique et architecturale

La vocation principale de ce projet demeure l'appréhension des communs et dépendances d'un château et leur participation à la vie du domaine. Pour ce faire, nous proposons la réalisation et la mise en place de panneaux informatifs comme celui présenté ci-après pour les éléments : le château, le mur d'enceinte, le parc, le bûcher, l'orangerie et la glacière. Ces panneaux, accessibles à un jeune public, pourront aussi bien servir lors des visites familiales que scolaires, lesquelles pour ces dernières, pourront être complétées par les explications de l'enseignant.

Les glacières

A l'époque où le réfrigérateur n'existait pas, il fallait trouver un autre moyen de conserver les aliments. C'est pourquoi les hommes ont construit des édifices destinés à stocker la glace et la neige pendant l'été.

Ils recueillaient la glace sur les mares et les étangs pendant l'hiver puis la mettaient dans de grandes cuves enterrées ou semi-enterrées. Ce système ingénieux permettait d'entreposer la glace toute l'année et de l'utiliser pour faire des glaces et des sorbets et pour conserver des aliments.

Extraction et transport de la glace

Les blocs de glace étaient descendus dans la glacière par un système de poulie. La cuve était tapissée de paille pour protéger la glace et empêcher qu'elle ne fonde trop vite. Au fond de la cuve, un puisard permettait d'évacuer l'eau de fonte. L'entrée de la glacière était toujours exposée au Nord pour réduire l'entrée d'air chaud.

Schéma d'une glacière

La glacière du parc de Marines date du milieu du XVIII^{ème} siècle. Sa cuve a une hauteur de 5,30 mètres et une largeur de 4 mètres.

Activités pédagogiques

Afin d'offrir un cadre agréable et de favoriser l'apprentissage de certaines activités manuelles anciennes ; nous proposons également la création d'activités pédagogiques au sein de ces dépendances, lesquelles seront en lien avec les dépendances qui les abritent. Nous suggérons l'installation d'orangers et de citronniers durant la période hivernale au sein de l'orangerie. Pendant la belle saison, celle-ci sera occupée par un pressoir (en lien avec les plantations de pommiers) et un atelier boulangerie avec un four à pain et la préparation de miches de pain par les élèves qui pourront les emporter chez eux ou les manger sur place lors du déjeuner. Le bûcher sera occupé par un atelier charpente, un atelier de découverte sur les essences végétales que l'on peut trouver dans le bois du parc et ... La glacière ne pouvant accueillir aucune activité pédagogique, son ouverture sera réservée aux visites scolaires. Ces ateliers seront animés par des encadrants spécialisés et compétents.

Les frais de fonctionnement de ce projet seront majoritairement financés par les visites. Un partenariat privilégié avec les établissements scolaires (primaire et collège) de la ville de Marines pourra être envisagé. De même, le centre équestre pourrait également devenir partenaire du projet et proposer des balades pour les enfants lors des visites familiales le week-end. Cela favoriserait le contact avec les animaux pour les plus jeunes. Les aménagements nécessaires à la réalisation de ce projet pourront bénéficier de subventions des collectivités territoriales.

Logo

Le parc
de Marines

Lionel et Omar se sont consacrés à la création d'un logo pour notre projet. Pour ce faire, ils se sont inspirés de celui de la ville de Marines et ont indiqué le nom de notre projet "Le Parc de Marines". Ce nom, facilement identifiable véhicule à la fois l'idée d'un lieu agréable, vert et arboré et la valeur historique d'un domaine ancien.

2) Les normes ERP

Les normes que nous allons étudier concernent uniquement l'orangerie et le bucher. La glacière est assujettie aux mêmes normes que ces bâtiments ; toutefois, il est compliqué, voire impossible d'appliquer les normes ERP à un tel bâtiment. La loi 1913 impose que l'intérêt du monument prime sur le reste. En cela, nous considérons nécessaire la demande de dérogation, afin d'éviter une mise aux normes qui endommagerait les qualités patrimoniales du site.

Le classement de l'établissement

Au sujet du projet de ferme pédagogique dans le parc de Marines, nous nous fions au site officiel du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et celui du service public concernant la sécurité dans les établissements recevant du public (ERP). Il nous a fallu dans un premier temps définir la typologie l'établissement.

La typologie de l'établissement, qui correspond à son activité, est désignée par une lettre (article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP). Il existe 30 types d'établissements. Dans le cadre de notre projet, l'établissement sera désigné par la lettre R : Établissements d'enseignement, colonies de vacances.

Les ERP sont également répertoriés en 5 catégories, déterminées en fonction de la capacité de l'établissement. Dans notre cas, il s'agit de la 5ème catégorie : établissements accueillant un nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement.

Obligation de sécurité

En matière de sécurité, les principes de conception des ERP doivent permettre de limiter les risques d'incendie, alerter les occupants lorsqu'un sinistre se déclare, favoriser l'évacuation tout en évitant la panique, alerter des services de secours et faciliter leur intervention.

Dans ce cadre, l'orangerie et le bucher présenteront 2 sorties de secours permettant l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Etant construit avec une façade donnant sur un espace libre, ces deux bâtiments respectent bien les normes ERP.

Les matériaux et les éléments de construction doivent présenter, face au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques. Par conséquent les poutres en bois du bucher seront recouvertes d'une plaque d'acier galvanisé coupe-feu sur toute sa longueur. Pour l'orangerie, les nouvelles portes et baies mise en place seront elle aussi coupe-feu. Les deux bâtiments devront notamment présenter un plan d'évacuation, un panneau de consigne de sécurité et des panneaux de signalisation.

Les normes nous obligent aussi des dispositifs d'alarme, de surveillance et des équipements de secours contre l'incendie. Pour les extincteurs, elles sont de un pour 200 à 300 m². Afin d'assurer une meilleure sécurité envers les incendies, nous avons décidé de choisir deux extincteurs pour le bucher (à l'intérieur de l'atelier) et de l'orangerie (un à proximité du four à pain, et l'autre dans l'orangerie).

Pour finir, un point de rassemblement reste à définir. Le point de rassemblement correspond à l'endroit où les évacués doivent être rassemblés afin de procéder au comptage, et de ne pas gêner les mouvements des équipes d'intervention. Il doit être aisément accessible, afin que tous puissent s'y rendre sans encombre. Il est recommandé d'éviter de traverser une rue pour le rejoindre, si possible. La zone où vous installez votre point de rassemblement doit être dégagée, à l'extérieur de vos bâtiments, et doit pouvoir accueillir tout votre personnel et vos visiteurs.

Pour notre projet, le point de rassemblement a été placé à une distance de 35m du château.

3) Le parc

Pour la mise en valeur du parc, nous proposons tout d'abord de déplacer les ruches vers l'extrémité du parc, afin qu'elles ne présentent pas de risque. Dans un vœu de prospérité des abeilles, il peut également être souhaitable d'installer dans le parc des plantes florales.

Les archives attestant de la présence d'« arbres à cidre » dans le parc, nous pensons également installer une quinzaine de pommiers dans un des carrés du parc. L'objectif est de réimplanter une activité passée du parc, en lien avec un pressoir qui sera installé dans l'orangerie.

Plan d'implantation des pommiers

Il est également possible d'organiser une activité pour les scolaires de découverte du parc. Les enfants pourraient ainsi apprendre à connaître les arbres que l'on peut trouver dans le parc et leur utilité.

4) Le jardin de simples

Dans l'espace grillagé entre le château et l'orangerie, nous proposons d'installer un jardin de simples (ou *herbularius*) Ces jardins médiévaux accueillent les plantes médicinales et aromatiques utiles à la vie quotidienne. Nous avons choisi un plan régulier évoquant les parterres des jardins à la française, en lien avec l'histoire du château.

Les allées enherbées représentées en vert sur le dessin sont suffisamment larges pour la circulation et/ou arrêter une classe lors d'une explication. Les petites allées permettent plutôt une observation rapprochée des différentes plantes. Dans sa forme enclose d'osier ou de noisetier tressé, ce jardin de simples rappelle le jardin enclos médiéval.

Plan schématique du jardin de simples

5) Le bûcher

Au-delà du projet de restauration, nous comptons intégrer une activité au bâtiment ce qui lui permettrait d'être valorisé en dehors de sa fonction principale de stockage de bois.

C'est dans ce cas de figure que nous pensons créer une activité manuelle et culturelle sur le matériau bois pour les jeunes élèves visitant la propriété, dans le cadre d'une visite des domaines du château de la ville de Marines.

Dans le cadre du projet de réhabilitation et de mise en valeur, nous prévoyons de mettre à disposition du jeune public des établis et des panneaux posés au sol permettant la taille et le traçage d'épures à l'échelle 1, afin de leur proposer une initiation au métier de charpentier avec la réalisations de maquette de charpente en bois, comprenant la taille manuelle d'assemblage ; ceci avec les outils de l'artisan : ébauchoir, marteau, massette, ciseaux à bois, équerres, scie égoïne, crayon, mètre.

Les élèves devront faire signer à leur responsable légal une dérogation afin de dégager la responsabilité de leur établissement scolaire et les autoriser à utiliser des outils manuels leur permettant de découvrir la pratique du métier ; un professeur du lycée professionnel le plus proche sera également convié à les encadrer dans cette démarche.

Vue d'ensemble du projet de réhabilitation du bûcher

Le bûcher se diviserait en trois zones distinctes. Une première permettrait aux élèves d'assister à un cours sur la terminologie du bois, afin d'apprendre à reconnaître les différentes essences, découvrir les différents procédés utilisés pour le travailler, et leur faire découvrir l'utilisation du bois en construction, des charpentes de l'antiquité, jusqu'aux prouesses permises par les techniques actuelles de constructions comme le Centre Pompidou de Metz, en passant par la période médiévale et ses cathédrales.

Une seconde zone serait dédiée à la mise en œuvre pratique, avec des établis et panneaux d'épures au sol afin de permettre aux élèves de réaliser des maquettes de charpente en bois.

La troisième zone reprendrait les fonctions d'origines du bûcher, et serait un espace de stockage pour du bois, des bûches et des éléments nécessaires à l'entretien du parc.

Notes sur les règles de sécurité d'un établissement recevant du public (E.R.P)

En effet, les E.R.P (Etablissement recevant du public) sont soumis à des obligations en matière de sécurité, de lutte contre l'incendie et d'accessibilité.

C'est pourquoi nous préconisons la mise en place d'un extincteur afin de couvrir les risques d'incendie sur la surface au sol de 200m².

Est également nécessaire, la conservation des deux ouvertures existantes qui permettrait l'évacuation rapide des personnes se trouvant à l'intérieur de bûcher, en cas de situation de mise en péril.

Nous rajouterons des lampes électriques suspendues à chaque entrant afin de garantir une luminosité adéquate, pour la réception d'un public dans de bonnes conditions.

Un dispositif d'alarme en cas d'incendie sera mis en place.

Un registre de sécurité sera tenu sur le site, afin d'indiquer les vérifications techniques, les formations suivies par le personnel, et les travaux réalisés.

6) L'orangerie

L'idée de ce projet est de donner à l'orangerie une fonction culturelle et d'accueillir jusqu'à 50 enfants à la fois. Ainsi, nous pourrions optimiser l'espace offert par ce bâtiment de 80m² en y installant plusieurs structures dans des pièces distinctes. Le but est donc d'informer

et de faire participer les visiteurs ou les classes scolaires sur certaines techniques rurales employées dans le passé sur le domaine.

Tout d'abord nous souhaitons revenir à une utilisation agricole de l'orangerie. De ce fait, nous prévoyons d'installer un pressoir à fruits. Les visiteurs, que ce soit des familles ou des classes scolaires, pourront ainsi faire la récolte des arbres fruitiers l'été et produire du jus de fruits par la suite.

Afin que les arbres à agrumes (orangers et citronniers) puissent passer l'hiver, ils seront plantés dans des bacs permettant ainsi de les rentrer dans l'orangerie lorsque les températures chuteront. Ils devront alors être taillés pour que les trois arbres de chaque sorte puissent être entreposés dans le bâtiment. La pièce utilisée pour le stockage des arbres sera celle du pressoir car ce dernier ne sera pas fonctionnel pendant l'hiver. La pose d'une porte coulissante coupant des rigueurs hivernales et l'apport de lumière électrique permettront ainsi d'obtenir un abri pour ces arbres fragiles.

Un four à pain sera installé dans la pièce la plus à gauche (Cf. vue en plan). Les visiteurs pourront pétrir le pain sur les tables de la pièce centrale et le faire cuire ensuite. Le four gardera un esprit traditionnel, il pourra être monté en brique afin de rappeler le procédé de construction des cheminées mais l'évacuation des fumées se fera par une gaine d'évacuation en aluminium par le mur du fond. Des étagères en bois peuvent également être imaginées près du four à pain pour ranger les différents ustensiles ou ingrédients nécessaires.

Concernant les réglementations sur les Établissements Recevant du Public (ERP), il y a plusieurs normes obligatoires à respecter. Tout d'abord des extincteurs doivent être installés ; ici il y aura un extincteur pour le bâtiment qui compte moins de 200m² de surface, ainsi qu'un second extincteur à proximité du four à pain.

Pour accueillir du public il est aussi nécessaire d'installer des sanitaires comprenant des toilettes aux normes handicapées, des toilettes pour tout public et un point d'eau potable avec savon et essuie-mains à usage unique. Cet ensemble sera installé dans la pièce la plus à droite de l'orangerie (Cf. plan). Un raccord eaux usées/eaux vannes pourra être prévu sur le réseau des maisons accolées à notre bâtiment d'étude.

Plan final de l'orangerie

Enfin, un préau doit être monté devant l'orangerie afin d'abriter la totalité des cinquante élèves possibles. Ils doivent en effet pouvoir déjeuner à l'abri, les deux tables de l'orangerie pouvant accueillir chacune douze élèves, le préau doit pouvoir accueillir 25 personnes. Nous avons donc imaginé un préau de six mètres de long par quatre mètres de côté.

Plan de principe du préau

7) La glacière

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, la ville de Marines est particulièrement impliquée dans la préservation et la mise en valeur de son patrimoine bâti. Le but de cette étude est de parvenir à intégrer le château de Marines et son parc à cette politique. Cependant, ceci ne pourra être fait qu'en considérant le château et son parc comme un ensemble cohérent, c'est à dire en prenant en compte tous les éléments patrimoniaux que l'on y trouve, y compris le mur d'enceinte et les dépendances et communs étudiés.

Après avoir proposé un protocole de restauration de la glacière du château de Marines, nous visons maintenant à ouvrir le site à un public aussi bien scolaire que familial.

Du point de vue de l'accueil du public, nos propositions visent à sécuriser le site, favoriser son accès et le rendre attractif afin de mieux le faire connaître.

Sécurisation du site

La bonne sécurisation du site résulte principalement des opérations de restauration évoquées précédemment avec notamment le désensablement de l'escalier du couloir, la pose d'une porte et d'une grille empêchant l'accès sans la présence d'une personne compétente, évitant ainsi un risque de chute et enfin les études de structure permettant d'établir son degré de fragilité.

Accès au site

Chemin menant à la glacière

L'accès au site demeure la mesure la plus complexe à mettre en place compte tenu de sa localisation, éloignée du château et sur une butte. La mise en accessibilité pour les P.M.R (Personnes à mobilité réduite) souffrant d'un handicap moteur demeure compliquée. En effet, s'il est possible de proposer un plan d'entretien des chemins menant à la glacière qui seraient aplanis et débroussaillés de manière régulière, la topographie du site permet difficilement la circulation d'un fauteuil roulant²¹. Quant à l'accès à l'intérieur de la glacière, il pourrait être facilité par la pose d'une petite rampe en bois au niveau de l'entrée mais serait rendu difficile par l'étroitesse du couloir (mesurant environ 2m de large au niveau de l'entrée) et la présence des escaliers.

Aménagement du site

Afin de rendre le site plus attractif, on proposera un éclairage au sol dirigé vers le plafond similaire à celui observable sur cette photographie de la glacière d'Agde. Le plafond réfléchira alors la lumière donnant un éclairage plus doux. La teinte de l'éclairage diffusé devra être adaptée à l'obscurité et la teinte sombre de l'enduit de la glacière. On favorisera des couleurs chaudes et non agressives.

Cuve de la glacière de la ville d'Agde

(source : <http://www.ville-agde.fr/actualites/culture-patrimoine>)

Les branchements pourront être reliés à un générateur conservé dans la maison située à quelques dizaines de mètres et seront dissimulés au mieux afin de préserver la nature historique du site.

²¹ Voir Chapitre 1 I/ 6) a) La topographie

Activités ludiques et pédagogiques

L'étude de la glacière de Marines peut être intégrée à plusieurs matières en classe de primaire : scientifique pour l'étude de la conservation des aliments ou historique avec l'étude de l'intégration des communs dans la vie d'un château seigneurial.

Dans le cadre d'une visite scolaire, l'enseignant pourra choisir de diffuser en classe un mini-documentaire tourné dans la glacière du parc de Marines et présentant des ouvriers en costume d'époque, chargés de faire descendre des blocs de glace par le système de poulie.

Des ouvriers remplissant une glacière (source : <http://www.camargue-insolite.com>)

Un petit panneau explicatif sur l'histoire et l'architecture des glacières accessible pour un jeune public pourra être disposé à côté de la glacière.

Panneau explicatif

Nous espérons par toutes ces opérations préserver au mieux la valeur historique du bâtiment, permettre son intégration au sein d'un programme centré sur le parc de Marines et les dépendances qu'il abrite, essentielles à la vie du château et de son seigneur. Nous souhaitons que les éléments proposés pour la valorisation du site permettront une meilleure appréhension et connaissance de celui-ci.

Conclusion

Depuis près de deux siècles, les communs et dépendances du château de Marine sont pour la plupart peu à peu tombés en désuétude. Ceci est notamment dû à la perte progressive de leur rôle et au coût engendré par leur entretien.

Il apparaît pourtant indispensable de préserver ce patrimoine tant pour la valeur historique et architecturale de chacun de ces communs dans leur individualité que pour leur place essentielle au sein de la cohérence du domaine tout entier. Les restaurations nécessaires sont nombreuses tant sur le bûcher, l'orangerie que la glacière. Le mur d'enceinte et la maison située sur la butte du parc ont connu des restaurations et des réhabilitations mais celles-ci n'ont que peu tenu compte de la valeur historique des édifices et se sont révélées dénaturantes.

De plus, une mise en valeur de ces sites permettrait de favoriser leur intégration au domaine et à la politique culturelle et patrimoniale de la ville. Il serait bon que ce patrimoine puisse être estimé à sa juste valeur par les riverains.

Voilà pourquoi ce dossier, fruit d'un travail collectif, a pour but de faire prendre conscience de la valeur historique du site, d'offrir un programme de restauration et un projet de mise en valeur portant le nom de "Parc de Marines" aux propriétaires du château et aux habitants de Marines afin de leur permettre de profiter des sites dans un cadre domanial agréable. Ce projet permettrait de justifier une restauration car "l'appropriation" des lieux par un public aussi bien familial que scolaire garantirait la pérennité des interventions proposées et la bonne connaissance du site.

Sources

Sources manuscrites :

Archives nationales

Série Z :

Z/1J/786 Estimation des réparations à faire au château de Marines (26 août 1750)

Z/1J/1212 Etat des lieux de la terre de Marines et dépendances (10 janvier 1791)

Z/1J/1357 Inventaire après décès de Théodoric de Gouy d'Arsy (21 juillet 1887)

Archives départementales du Val d'Oise

ADVO C/ 105 21 Plan d'intendance (1779)

ADVO 3P 2700 Plan cadastral (1830)

Série F :

15 F 1 à 3 Manuscrits de l'histoire de Marines par Georges Veyret (1883)

Sources imprimées :

Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine

MAP, Carton C49/81, Dossier 81/95/140 "Val d'Oise, Marines, château, 1950 – 1951 *Dossier de recensement pour la glacière du XIXème siècle dans le parc*

Bibliographie

Dictionnaires

Dictionnaire universel françois et latin vulgairement appelé dictionnaire de Trevoux (nouvelle édition corrigée), chez Pierre-François Giffart, Paris, 1732. (plusieurs tomes)

PEROUSE DE MONTCLOS Jean Marie, *Architecture : description et vocabulaire méthodiques Inventaire général du patrimoine culturel*, Éditions du Patrimoine - Centre des monuments nationaux, Paris, 2011.

Ouvrages sur l'histoire de Marines

CHAMPY Philippe, *La seigneurie de Marines et son château*, Bulletin des Amis du Vexin Français n°51, 2002.

GILLES José, *Châteaux et châtelains du Vexin*, Histoire et patrimoine du Vexin, 2009.

GILLES José, *Marines et son histoire*, Frémecourt, Mairie de Marines, 2009.

MIGNON Monique, *Le château de Marines : un peu d'histoire*, Bulletin des Amis du Vexin Français n°51, 2002.

Ouvrages sur l'architecture des communs et dépendances

MARTIN Jean, *Glacières françaises, histoire de la glace naturelle*, Editions Errance, 1997.

MARTIN Jean, *Glace naturelle et glacières*, Editions Service Gutenberg XXIème siècle, 2000.

MORIN Christophe, *Au service du château L'architecture des communs en Ile-de-France au XVIIIème siècle*, Publications de la Sorbonne, 2008.

Webographie

Sites internet

www.Marines.fr

www.hpvexin.free.fr

www.gallica.fr

www.larousse.fr

www.service-public.fr

www.gouvernement.fr

www.topographic-map.com

www.geoportail.gouv.fr

Documents en ligne

Les glaciers de châteaux aux XVIIIème et XIXème siècles dans le Val d'Oise

http://www.anper95.valdoise.fr/sites/anper/...valdoise/2012-04_dac_glacieres_chateaux.ppt.pdf

Glossaire de l'ICOMOS

http://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf

ANNEXES

Annexe n°1 : "Val d'Oise, Marines, château, 1950 – 1951 *Dossier de recensement pour la glacière du XIXème siècle dans le parc*

Annexe n° 2 : Note de calcul de la panne existante la plus défavorable

Annexe n° 3 : Fiche technique du tirant métallique

Annexe n° 4 : Quantitatif de la charpente du bûcher

Annexe n°5 : Plans du bûcher et du préau

Annexe n° 6 : Quantitatif du projet "Le Parc de Marines"

Annexe n°1 : "Val d'Oise, Marines, château, 1950 – 1951 Dossier de recensement pour la glacière du XIXème siècle dans le parc

Val-d'Oise

Marines

Château, glacière du XIX^e dans le parc.

Dossier de recensement (1950-1951)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

DIRECTION DE L'ARCHITECTURE

RECENSEMENT DES ÉDIFICES ANCIENS DE LA FRANCE

Département Seine et Oise Commune MARINES

Édifice GLACIERE DU XIX° DANS LE PARC DU CHATEAU

Documents annexés

Fiches I

Photographies I

Plans

Cartes Postales

Dessins

Divers Plan de situation

Avis de l'Architecte des Bâtiments de France

Édifice du XIX° S. sans beaucoup d'intérêt pour le service.

Avis de l'Inspecteur Général sur la protection à prévoir

date :

Avis du Comité des Monuments historiques en date du

Comu

Département Seine et Oise

Commune MARINES

Arrondissement Pontoise

Canton Marines

Monument GLACIERE DU XIX^e DANS LE PARC DU CHATEAU

Situation exacte

Propriétaire Monsieur JOIX

Adresse

2 Rue de Logelbach Paris XVII^e

Profession

Telephone Carnot 66-53

Nature de la protection proposée Inventaire supplémentaire

Etendue Façade d'entrée sur le parc

Epoques de construction XIX^e siècle (début)

Etat de conservation Bon

Réparations à prévoir d'urgence

Estimation globale de ces réparations

Crédit d'entretien nécessaire

Le propriétaire consentirait-il au classement? Oui

Renseignements bibliographiques :

Documents graphiques et photographiques connus :

Matériaux de construction

Historique

Description sommaire

(avec plan schématique)

Ce petit monument dut être élevé dans le parc à l'époque de l'Empire.

Seule la façade présente quelque intérêt. Construite en granit, en style égyptien, elle mesure environ deux mètres de large sur trois de haut.

Date :

Décembre 50

Signature :

Stavits
Ne rien coller sur cette fiche

PLAN DU PARC DE MARINES

ECHELLE 1/2500^e

Annexe n° 2 : Note de calcul de la panne existante la plus défavorable

Note de calcul de la panne existante la plus défavorable

Une panne d'aplomb travaille en flexion et en cisaillement.

Une **panne à dévers** travaille en **flexion déviée** et en **cisaillement**, c'est le cas dans notre modèle d'étude. Nous avons dans un premier temps déterminer nos chargements :

Hypothèse de calcul :

Poids surfacique des tuiles plates : 500N/m²

Chevron de section 60/80mm

Entraxe de chevron 0,499mm

Masse volumique moyenne pour du chêne de classe de résistance D40 : 650kg/m³

Région de neige A1, altitude 130m

Calcul des chargements

Charge permanente G :

Tuiles : 500N/m²
 $500 * 1,872 = 936 \text{N/m}$

Chevrons : $((0,060 * 0,080) / 0,499) * 650 * 10 * 1,872 = 117 \text{N/m}$

Pannes : $0,150 * 0,150 * 650 * 10 = 146,25 \text{N/m}$

G Total : 1199,25 N/m = 1,2 N/mm

Charge permanente S :

$S = u1 * Ce * Ct * Sk$
 $= 0,77 * 0,45 = 0,348 \text{kN/m}^2$

$0,348 * 1,605$ (entraxe de panne horizontal)
 $= 0,559 \text{kN/m h}$

S Total : 559 N/m = 0559 N/mm

Combinaison d'action aux ELU : 1,35 G + 1,5 S

$q_{\text{max}} = 1,35 * 1,2 + 1,5 * 0,559 = 2,459 \text{N/mm}$

Calcul du moment fléchissant et effort tranchant maximum

$$M_{fz,max} = (ql^2)/8 = (2,459 \cdot 6,930^2)/8 = 14761653,64 \text{ N/mm}$$

$$V_{y,max} = (ql)/2 = (2,459 \cdot 6,930)/2 = 8520 \text{ N}$$

Vérification aux ELU

Vérification en flexion déviée :

Calcul de la contrainte de flexion déviée induite par la combinaison 1,35 G + 1,5 S en Mpa :

Étude sur chant :

$$\sigma_{m,z,d} = \frac{6 M_f z}{bh^2} = \frac{6 \times 14761653,64}{150 \times 150^2} = 26,24 \text{ Mpa}$$

Étude sur plat :

$$\sigma_{m,y,d} = \frac{6 M_f z}{bh^2} = 26,24 \text{ Mpa (Même résultat, section carrée)}$$

Contrainte totale : $26,24 + 26,24 = 52,48 \text{ Mpa}$

Calcul de la résistance en flexion déviée :

$$F_{m,d} = F_{m,k} \times \frac{K_{mod}}{\gamma} \times K_h$$

M

$$F_{m,d} = 40 \times \frac{0,9}{1,3} \times 1 = 27,69 \text{ Mpa}$$

Taux de travail en flexion déviée :

$$\frac{\sigma_{m,d}}{F_{m,d}} \leq 1$$

$$\Psi = \frac{52,48}{24,23} \times 100 = 216\% = \text{NON VALIDE}$$

La section de la panne n'est pas validée en flexion déviée

Vérification en cisaillement

Calcul de la contrainte de cisaillement induite par la combinaison 1,35G + 1,5 S en Mpa :

$$\sigma_{v,d} = \frac{3}{2} \times \frac{V_{y,max}}{kcr \cdot b \cdot h} = 0,85 \text{ Mpa}$$

$$V_{y,max} = 8250 \text{ N}$$

$$b = h = 150 \text{ mm}$$

kcr = 0,67 (coefficient pour couvrir l'impact des fissures)

Calcul de la résistance de cisaillement en Mpa :

$$F_{v,d} = F_{v,k} \times \frac{K_{mod}}{Y_M} = 4 \times \frac{0,9}{1,3} = 5,78 \text{ Mpa}$$

Calcul du taux de travail en % :

$$\Psi = \frac{\sigma_{v,d}}{F_{v,d}} = \frac{0,85}{5,78} \times 100 = 15 \% = \text{OK}$$

La section de la panne est validée au cisaillement

La section de la panne existante n'étant pas valide aux ELU, il est inutile de la vérifier aux ELS.

Note de calcul de la panne existante la plus défavorable avec entretoises

Le déversement étant repris par les entretoises, nous pouvons maintenant vérifier la panne en sollicitation en flexion simple plane et en cisaillement.

Hypothèse de calcul :

Poids surfacique de tuiles plate : 500N/m²

Chevron de section 60/80mm

Entraxe de chevron 0,499m

Masse volumique moyenne pour du chêne de classe de résistance D40 : 650kg/m³

Région de neige A1, altitude 130m

Calcul des chargements

Charge permanente G :

Tuiles : 500N/m²
500*1,872 = 936 N/m

Chevrons : ((0,060*0,080)/0,499)*650*10*1,872=117 N/m

$$\text{Pannes : } 0,150*0,150*650*10=146,25 \text{ N/m}$$

$$\text{Entretoises : } ((0,080*0,140)/1,732)*650*10*1,872= 78,68 \text{ N/m}$$

$$\text{G Total : } 1277,93 \text{ N/m} = 1,278 \text{ N/mm}$$

Charge permanente S :

$$\begin{aligned} S &= u_1 * C_e * C_t * S_k \\ &= 0,77 * 0,45 = 0,348 \text{ kN/m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &0,348 * 1,605 \text{ (entraxe de panne horizontal)} \\ &= 0,559 \text{ kN/m h} \end{aligned}$$

$$\text{S Total : } 559 \text{ N/m} = 0,559 \text{ N/mm}$$

Combinaison d'action aux ELU : 1,35 G + 1,5 S

$$q_{\text{max}} = 1,35 * 1,278 + 1,5 * 0,559 = 2,563 \text{ N/mm}$$

Calcul du moment fléchissant et effort tranchant maximum

$$M_{fz, \text{max}} = (ql^2)/8 = (2,563 * 6930^2)/8 = 15385977,34 \text{ N/mm}$$

$$V_{y, \text{max}} = (ql)/2 = (2,563 * 6930)/2 = 8880,795 \text{ N}$$

Vérification en flexion simple plane :

Calcul de la contrainte de flexion simple plane induite par la combinaison 1,35 G + 1,5 S en Mpa :

$$\sigma_{m,z,d} = \frac{6 M_f z}{bh^2} = \frac{6 \times 15385977,34}{150 \times 150^2} = 27,35 \text{ Mpa}$$

$b=h=150\text{mm}$

Calcul de la résistance en flexion simple plane :

$$F_{m,d} = F_{m,k} \times \frac{K_{mod}}{Y_M} \times K_h$$

$$F_{m,d} = 40 \times \frac{0,9}{1,3} \times 1 = 27,69 \text{ Mpa}$$

Taux de travail en flexion simple plane :

$$\frac{\sigma_{m,d}}{F_{m,d} \times K_{crit}} \leq 1$$

$K_{crit} = 1$ (Pas de déversement, les pannes sont entretoisées)

$$\Psi = \frac{27,35}{27,69} \times 100 = 98\%$$

La panne est validée en flexion simple plane avec un taux de travail de 98%

Vérification en cisaillement

Calcul de la contrainte de cisaillement induite par la combinaison 1,35G + 1,5 S en Mpa :

$$\sigma_{v,d} = \frac{3}{2} \times \frac{V_{y,max}}{k_{cr} \cdot b \cdot h} = 0,896 \text{ Mpa}$$

$$V_{y,max} = 9144,135 \text{ N}$$

$$b = h = 150 \text{ mm}$$

$k_{cr} = 0,67$ (coefficient pour couvrir l'impact des fissures)

Calcul de la résistance de cisaillement en Mpa :

$$F_{v,d} = F_{v,k} \times \frac{K_{mod}}{\gamma_M} = 4 \times \frac{0,9}{1,3} = 5,78 \text{ Mpa}$$

Calcul du taux de travail en % :

$$\Psi = \frac{\sigma_{v,d}}{F_{v,d}} = \frac{0,896}{5,78} \times 100 = 15,5 \%$$

La section de la panne est validée au cisaillement.

Vérification aux ELS

$$W_{inst, perm} = \frac{5Gl^4}{384 EI} = 0.28mm$$

$$W_{inst, var} = \frac{5Sl^4}{384 EI} = 0.12mm$$

$$l = 1733mm$$

(longueur entre entretoise)

$$EI = 590,625 \cdot 10^6$$

$$G = 1.334 \text{ N/mm}$$

$$W_{inst, fin} = W_{inst, perm} \times (1 + k_{def}) + W_{inst, var} \times (1 + \Psi_2 \times k_{def})$$

$$W_{inst, fin} = 1.56mm$$

$$\text{Flèche limite} = \frac{l}{300} = 5.78mm$$

$$1.56 \leq 5.78mm$$

La panne est donc validée aux ELS pour une section de 150/150mm entretoisée.

$$k_{def} = 0,8 \text{ (classe de service 2)}$$

$$\Psi_2 = 0 (\leq 1000m)$$

Annexe n° 3 : Fiche technique du tirant métallique

SYSTÈME D'HAUBANAGE DETAN

Système DETAN-S460, Agrément Technique Européen ETA-05/0207

Composants du système – matériaux et finitions							
	Tirant		Chape		Manchons de raccordement	Contre-écrous	Disque de répartition
Ø système d_s [mm]	10 - 12	16 - 95	10 - 12	16 - 95	10 - 95		10 - 95
Matériau	S355J2	S460N	S355J2	G20 Mn5-QT	S355J2	S235JR	S355J2
Finition	fv	Galvanisé à chaud	Galvanisé à chaud		Galvanisé à chaud		Galvanisé à chaud
	wb	Acier brut	Galvanisé à chaud		Galvanisé à chaud		Galvanisé à chaud

Charges de dimensionnement, longueurs des tirants, matériaux : acier classe de résistance S355 (Ø ds 10-12) ou S460N																
Ø système d_s [mm]	10	12	16	20	24	27	30	36	42	48	52	56	60	76	85	95
Charges de dimensionnement du système																
Val. de calcul de résistance ETA/EC3 $N_{R,d}$ [kN] [⊗]	21.3	30.94	70.5	110.2	158.6	206.7	252.3	367.5	504.4	662.9	791.0	913.5	1063	1750	2227	2823
Charge en traction CM66 (ELS) [kN]	16.4	23.9	58	90	130	169	206	301	412	542	647	747	869	1431	1821	2308
Longueurs minimales du système L [mm]																
Acier brut	250	310	360	440	520	560	600	700	810	940	990	1050	1160	1480	1640	1810
Galvanisé à chaud																
Longueurs maximales du système L avec un tirant [mm] [⊙]																
Acier brut	6060	6070	12080	12100	12120	12140	12140	12170	12220	12260	12270	12290	12320	15430	15480	15530
Galvanisé à chaud																
Longueurs maximales du tirant L [mm]																
Acier brut	6000												12000		15000	
Galvanisé à chaud																

Les valeurs dans le tableau ont été calculées à partir de l'Agrément Technique ETA-05/0207, avec un coefficient partiel de sécurité de $\gamma_{M1} = 1,1$ et $\gamma_{M2} = 1,25$. Si d'autres coefficients partiels caractéristiques de sécurité doivent être appliqués, les valeurs de calcul de résistance caractéristique doivent être calculées selon l'ETA-05/0207, chap. 2.1.3.

[⊗] $N_{R,d}$: valeurs de calcul de résistance caractéristique selon le rapport d'essais S-WUE/060382 base de l'agrément technique ETA-05/0207

[⊙] De plus grandes longueurs du système L sont possibles à partir de plusieurs tirants et de manchons de raccordement.

Annexe n° 4 : Quantitatif de la charpente du bûcher

Quantitatif total de la charpente du bûcher

LP	Nom	Mat.	Nbre	Larg. [mm]	Haut. [mm]	Long. [mm]	Vol. [m3]
1	Boulon	Acier / Ø 18	27	18	18	18	/
2	Broche métallique	Acier Ø 22	9	22	22	22	/
3	Élément annexe	Sapin	1	650	180	75	0,008
4	Élément annexe	Sapin	1	650	180	75	0,008
5	Poteau	Sapin	1	210	200	2730	0,115
6	Sablière	Sapin	1	200	200	33460	1,310
7	Sablière	Sapin	1	180	33460	120	0,298
8	Calage bois	Sapin	1	171	7080	72	0,087
9	Poteau	Sapin	1	150	200	6210	0,183
10	Entrait	Sapin	1	150	200	6010	0,180
11	Entrait	Sapin	7	150	200	6010	1,262
12	Faîtière	Sapin	1	150	150	33460	0,740
13	Panne	Sapin	1	150	150	32910	0,739
14	Panne	Sapin	1	150	150	32280	0,725
15	Poinçon	Sapin	1	150	150	3000	0,067
16	Poinçon	Sapin	1	150	150	1746	0,039
17	Poinçon	Sapin	1	150	150	1546	0,034
18	Poinçon	Sapin	6	150	150	1546	0,209
19	Poinçon	Sapin	1	150	150	1546	0,035
20	Sommier	Sapin	1	140	100	225	0,002
21	Sommier	Sapin	1	140	100	225	0,002
22	Contrefiche	Sapin	1	140	100	225	0,002
23	Contrefiche	Sapin	1	140	100	225	0,002
24	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
25	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
26	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
27	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
28	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
29	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
30	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
31	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
32	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
33	Lien	Sapin	1	140	100	225	0,002
34	Entrait	Sapin	1	140	100	225	0,002
35	Sablière	Sapin	1	120	80	3000	0,029
36	Arbalétrier	Sapin	2	100	200	3325	0,124
37	Arbalétrier	Sapin	16	100	200	3312	0,987
38	Contrefiche	Sapin	2	100	130	1413	0,032
39	Contrefiche	Sapin	16	100	130	1303	0,255
40	Montant	Sapin	1	80	160	2361	0,028
41	Montant	Sapin	1	80	160	2354	0,028
42	Entretoise	Sapin	3	80	140	1722	0,055
43	Entretoise	Sapin	6	80	140	1722	0,113
44	Entretoise	Sapin	3	80	140	1640	0,052
45	Lien	Sapin	1	70	140	2920	0,029
46	Lien	Sapin	1	70	140	2670	0,026
47	Lien	Sapin	1	70	110	1241	0,009
48	Lien	Sapin	1	70	110	1209	0,008
49	Chevron	Sapin	136	60	80	4137	2,669
50	Contreventement	Sapin	1	60	80	2087	0,010

51 Contreventement	Sapin	2	60	80	2021	0,019
52 Contreventement	Sapin	4	60	80	1933	0,036
53 Contreventement	Sapin	1	60	80	1414	0,007

Somme: Sous-groupe:		244				10,581
=====						
Somme: Total		244				10,581

Quantitatif - Charpente de l'extension

LP	Nom	Mat.	Nbre	Larg. [mm]	Haut. [mm]	Long. [mm]	Vol. [m3]
50	Mur	Ciment clair	1	739	3	30	0,000
51	Mur	Ciment clair	1	739	3	30	0,000
52	Mur	Ciment clair	1	156	3	30	0,000
53	Poteau	Sapin	1	210	200	2730	0,115
54	Sablière	Sapin	1	200	200	7530	0,292
55	Calage bois	Sapin	1	171	7080	72	0,087
56	Entrait	Sapin	1	150	200	6210	0,183
57	Entrait	Sapin	1	150	200	6010	0,180
58	Faîtière	Sapin	1	150	150	7530	0,166
59	Panne	Sapin	1	150	150	6980	0,156
60	Panne	Sapin	1	150	150	6980	0,156
61	Poinçon	Sapin	1	150	150	3000	0,067
62	Poinçon	Sapin	1	150	150	1746	0,039
63	Poinçon	Sapin	1	150	150	1546	0,035
64	Sablière	Sapin	1	120	80	3000	0,029
65	Arbalétrier	Sapin	4	100	200	3312	0,247
66	Contrefiche	Sapin	4	100	130	1303	0,064
67	Sablière	Sapin	1	80	7230	120	0,064
68	Montant	Sapin	1	80	160	2361	0,028
69	Montant	Sapin	1	80	160	2354	0,028
70	Entretoise	Sapin	3	80	140	1722	0,055
71	Entretoise	Sapin	6	80	140	1722	0,113
72	Entretoise	Sapin	3	80	140	1640	0,052
73	Lien	Sapin	1	70	140	2920	0,029
74	Lien	Sapin	1	70	140	2670	0,026
75	Lien	Sapin	1	70	110	1241	0,009
76	Lien	Sapin	1	70	110	1209	0,008
77	Chevron	Sapin	32	60	80	4137	0,628
7	Contreventement	Sapin	1	60	80	2087	0,010
79	Contreventement	Sapin	2	60	80	2021	0,019
80	Contreventement	Sapin	4	60	80	1933	0,036
81	Contreventement	Sapin	1	60	80	1414	0,007

Somme: Sous-groupe:			82				2,928
=====							
Somme: Total			82				2,928

Annexe n°5 : Plans du bûcher et du préau

Annexe n° 6 : Quantitatif du projet "Le Parc de Marines"

Quantitatif pour la mise en valeur					
Ensemble	Dénomination	Unité	Quantité		
Glacière					
	Nettoyage de l'escalier + bas du couloir	m ²	8		
	Niveler le bas de l'escalier	m ²	1		
	Création d'une saignée électrique	ml	6		
	Consolidation de l'enduit à la chaux existant	m ²	10		
	Reprise d'enduit intérieur à la chaux	m ²	20		
	Assainir la descente	m ²	8		
	Nettoyage de l'enduit extérieur	m ²	25		
	Apport de moellons aux zones abîmées	kg	5		
	Reprise d'enduit extérieur (mortier de tuileau)	m ²	14		
	Retirer barre métallique à l'entrée	/	/		
	Remise en état des gonds extérieurs de porte	/	/		
	Pose d'une porte	Unité	1		
	Pose de projecteurs à led vers le fond de la glacière	Unité	3		
	Pose d'une grille	Unité	1		
	Rallonge électrique depuis la dépendance	Unité	1		
Orangerie					
	Dépose et repose des tuiles	m ²	140		
	Nettoyage des tuiles	m ²	140		
	Remplacement partiel de la charpente (sauf poutres et fermes)	Forfait	/		
	Nettoyage des murs extérieurs	m ²	78		
	Allèges rocaillées à reprendre	m ²	3		
	Enduit complet extérieur	m ²	78		
	Dépose et remplacement du profil IPE	Forfait	/		
	Étalement pour profil IPE	Forfait	/		
	Création de saignées pour câbles électriques	ml	120		
	Pose de néons électriques au plafond	Unité	10		
	Isolation thermique par l'intérieur	m ²	48		
	Plâtre intérieur (murs + plafond)	m ²	90		
	Pose d'un four à pain	Forfait	/		
	Pressoir à fruits	Forfait	/		
	Pose de fenêtres	Unité	3		
	Pose de portes	Unité	2		
	Pose d'une porte coulissante	Unité	1		
	Tables de 3*2m avec bancs	Unité	2		
	Gaine d'extraction d'air	ml	3		
	Création de sanitaires avec raccords des canalisations	Forfait	/		

	Nettoyage des 2 bacs à sable actuels	m ²	12			
	Reprise des maçonneries des bacs	m ²	3			
	Création de parterre de fleurs (1 bac)	m ³	2,5			
	Remplissage de sable (1 bac)	m ³	2,5			
	Dépose des balançoires	Forfait	/			
	Achat et pose du préau 6x4m (1,5m ³ de bois)	Forfait	/			
	Pose d'un portique en bois (balançoires + toboggan)	Forfait	/			
	Jardin					
	Création de parterres fleuris	m ²	300			
	Création d'un bassin d'eau	Forfait	/			
	Création d'allées de circulation	m ²	50			
	Pose de barrières basses délimitant orangerie/jardin	ml	120			
	Bûcher					
	Ferme de charpente à changer	Unité	1			
	Nettoyage des pierres	m ²	80			
	Création d'un solivage	Forfait	/			
	Changer tuiles plates (+/- 50%)	m ²	165			
	Parc					
	Pose de orangers en bac	Unité	3			
	Pose de citronniers en bac	Unité	3			
	Plantation de pommiers	Unité	20			
	Nettoyer les tracés des allées originales	ml	7000			
	Pose de panneaux explicatifs + de signalisation	Unité	10			